

DOCUMENTOS DE TRABAJO

8/2022

Retos actuales del Derecho Financiero y Tributario
VII Reunión de profesores de Derecho Financiero y Tributario

SANTIAGO DE COMPOSTELA

12 a 14 de noviembre de 2021

PARTE IV

**ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN LA ERA
POST-COVID**

CAPÍTULO 1

DISCIPLINA PRESUPUESTARIA DE LA UE: LA CRISIS DE LA COVID-19 COMO CATALIZADOR DE REFORMAS LATENTES*

ESTER MARCO PEÑAS

Profesora Contratada Doctor

Derecho Financiero y Tributario

Universidad Autónoma de Madrid

1. Planteamiento. 2. Situación de la UE previa a la crisis de la COVID-19. 2.1. Situación política y económica de la UE, en particular, la política de compras de valores públicos del BCE. 2.2. Creación del Fondo Monetario Europeo vs. reforma del MEDE. 2.3. Flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 3. Medidas adoptadas por la UE frente a la crisis de la COVID-19. 3.1. Suspensión de las reglas fiscales y adopción del marco temporal en ayudas de Estado. 3.2. Mecanismos de apoyo financiero a los Estados miembros. 3.2.1. Mecanismos de apoyo financiero adoptados durante la crisis de deuda soberana. 3.2.2. Mecanismos de apoyo financiero adoptados durante la crisis de la COVID-19. 4. Futuro de la disciplina presupuestaria de la UE. 4.1. Aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con anterioridad a la crisis de la COVID-19.; 4.2. Potenciales líneas de reforma del marco fiscal europeo. 5. Conclusiones. Bibliografía.

RESUMEN: En este trabajo se analiza la incidencia de la crisis de la COVID-19 en el marco fiscal europeo. Para ello, se examina la situación preexistente, los mecanismos adoptados por las Instituciones de la UE para apoyar financieramente a los Estados miembros y, por último, se apuntan las posibles líneas de reforma de la disciplina presupuestaria europea. El estudio refleja como gran parte de las iniciativas que se han materializado debido a la crisis de la COVID-19 eran objeto ya de debate de forma previa; de este modo, la pandemia ha actuado como catalizador de procesos que estaban ya latentes.

PALABRAS CLAVE: Disciplina presupuestaria; mecanismos de apoyo financiero; *Next Generation*; Pacto de Estabilidad y Crecimiento; déficit y deuda públicos.

ABSTRACT: This paper analyzes the impact of the COVID-19 crisis on the European fiscal framework. To this end, it examines the pre-existing situation, the mechanisms adopted by the EU institutions to financially support the Member States and, finally, it points out the possible lines of reform of the European budgetary discipline. The study shows how many of the initiatives that have materialized due to the COVID-19 crisis were previously under debated; thus, the pandemic has acted as a catalyst for processes that were in the pipeline.

KEY WORDS: Budgetary discipline; financial support mechanisms; *Next Generation*; Stability and Growth Pact; government deficits and debt.

* Este trabajo se ha llevado a cabo en el marco de las actividades del proyecto "El sector público al servicio de la responsabilidad estratégica del Estado" (Ref. PID 2020-115834RB-C31).

1. PLANTEAMIENTO

A lo largo de este trabajo analizaremos el modo en que la crisis de la COVID-19 ha incidido en la evolución de la disciplina presupuestaria de la Unión Europea (en adelante, UE). Una de las principales ideas que quiere transmitirse a lo largo de este estudio es que la crisis de la COVID-19, en términos de disciplina presupuestaria de la UE, no ha sido un elemento disruptivo, sino que, como en otros sectores del Derecho, la crisis de la COVID-19 ha sido un elemento que ha acelerado un conjunto de medidas, reformas y proyectos en el ámbito fiscal europeo que estaban latentes de forma previa a su irrupción, pero que la falta de consenso entre los distintos Estados miembros había impedido, en muchas ocasiones, que se materializaran.

Para argumentar esta y otras ideas, el trabajo se dividirá en tres partes. En la primera de ellas se detalla la situación previa a la crisis de la COVID-19, examinando tanto la situación política y económica en la que se encontraba la UE, como las principales iniciativas de reforma que se estaban fraguando.

En la segunda parte, se analizan los mecanismos de apoyo financiero a los Estados miembros adoptados durante la crisis de la COVID-19, centrandó este examen en dos aspectos. Por un lado, en las diferencias existentes entre los mecanismos actuales y los adoptados durante la crisis de deuda soberana de 2010; este análisis comparativo permitirá detectar los verdaderos avances a nivel de endeudamiento y solidaridad entre los Estados miembros. Por otro lado, en el modo cómo estos mecanismos inciden en la estabilidad presupuestaria del conjunto de Estados miembros, puesto que, a nuestro parecer, este ha sido un elemento clave a la hora de configurar los distintos mecanismos de apoyo financiero.

En la tercera parte del trabajo, se apuntan cuáles son las potenciales líneas de reforma del marco fiscal europeo. Como es sabido, entre otros cambios, se espera una reforma inminente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento a lo largo de 2022, o 2023, tras haber concluido la consulta pública abierta por la Comisión, en la cual se invitaba a los actores interesados (entre los que se encuentran las instituciones europeas, las autoridades nacionales, los interlocutores sociales y el mundo académico) a expresar su opinión sobre cómo ha funcionado hasta el momento la disciplina presupuestaria y la gobernanza económica europea, y sobre posibles soluciones para mejorar su eficacia.

Este trabajo se cierra con unas conclusiones en las que se reflexiona sobre los objetivos que se pretenden alcanzar, o se están ya alcanzando, a través de la disciplina presupuestaria de la UE. Estos objetivos claramente van más allá de lograr la estricta estabilidad presupuestaria, entendida esta como el cumplimiento de los criterios del déficit y la deuda del art. 126 Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, TFUE); criterios que, por otro lado, y especialmente el relativo a la deuda pública, en muchas ocasiones no se alcanzan.

2. SITUACIÓN DE LA UE PREVIA A LA CRISIS DE LA COVID-19

2.1. Situación política y económica de la UE, en particular, la política de compras de valores públicos del BCE

Las marcadas tendencias europeístas puestas de manifiesto a la hora de afrontar la crisis de la COVID-19, a nuestro parecer, no tienen su origen en el año 2020, sino que, en esencia, estas se iniciaron en el año 2014. Varios elementos corroboran esta idea.

El primero de ellos es el propio cambio en la Comisión, de la Comisión *Barroso* a la Comisión *Yunker*. Desde que el 1 de noviembre de 2014, asumiera sus funciones la Comisión presidida por *Jean-Claude Juncker* la orientación de sus políticas fue totalmente distinta a la seguida por su antecesora. La prioridad de la Comisión *Yunker* era reforzar la competitividad de Europa y estimular la inversión para crear empleo. La máxima expresión de este cambio de estrategia fue el lanzamiento del Plan de Inversiones para Europa¹, propuesto por la Comisión en noviembre de 2014, cuya pieza central era el Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (creado por el Reglamento (UE) núm. 2015/1017, de 25 de junio de 2015, relativo al Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas). Una de las funciones del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas era asumir parte del riesgo que corresponde al Banco Europeo de Inversiones (en adelante, BEI), permitiendo así a este último invertir en proyectos más arriesgados. A su vez, la participación conjunta de la Comisión y el BEI atraía inversiones privadas hacia los proyectos garantizados. En cuanto al funcionamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, en concreto, para que este pudiera respaldar las inversiones, la Comisión proporcionó una garantía de 16.000 millones de euros, con cargo al presupuesto de la UE y, por su parte, el BEI facilitó una garantía de 5.000 euros.

A través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas se movilizaron, en los tres primeros años, 315.000 millones de euros². Posteriormente, se amplió la duración del Fondo hasta diciembre de 2020 (Reglamento (UE) núm. 2017/2396, de 13 de diciembre de 2017) y las garantías aportadas por la UE y el BEI ascendieron a 26.000 millones de euros y 7.500 millones de euros, respectivamente. A través de estas garantías se logró movilizar más de medio billón de euros (514.000 millones). En cuanto a las materias en las cuales se quería fomentar la inversión (infraestructuras, energía, investigación e innovación, banda ancha y educación), estas tienen claras similitudes con los seis pilares del actual Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR)³.

¹ Un Plan de Inversiones para Europa, COM(2014) 903 final. Bruselas, 26.11.2014.

² El efecto multiplicador global era de 1'15, respecto a los 21.000 millones de euros totales garantizados, generándose una inversión global de hasta 315.000 millones de euros. Esto significaba, según las previsiones, que por cada euro de dinero público que utilizaba el Fondo se generaban 12 euros procedentes de inversores privados y 3 euros procedentes del BEI. El efecto multiplicador exacto era distinto en cada proyecto.

³ Como establece el art. 3 del Reglamento (UE) núm. 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Mecanismo incluye ámbitos de actuación de importancia europea, estructurados en seis pilares: a) transición ecológica; b) transformación digital; c) crecimiento inteligente, sostenible e integrador, que incluya la cohesión económica, el empleo, la productividad, la competitividad, la investigación, el

Por tanto, si bien el funcionamiento del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas es, como analizaremos, muy distinto al del MRR, las materias que a través de ambos instrumentos quieren impulsarse son parejas, reflejando la existencia de una hoja de ruta tendente a promover el avance en estas cuestiones de forma previa a la crisis de la COVID-19.

En segundo elemento que refleja este cambio de tendencia es la aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales, que fue firmado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión el 17 de noviembre de 2017, en la Cumbre social en favor del empleo y crecimiento justo celebrada en Gotemburgo. El Pilar Europeo de Derechos Sociales establece veinte principios y derechos esenciales destinados a fomentar mercados de trabajo y sistemas de protección social equitativos. No obstante, el Pilar Europeo de Derechos Sociales no tiene carácter vinculante, por ello, fue proclamado con tanta solemnidad institucional como, posteriormente, cuestionado su valor jurídico⁴. En todo caso la mera aprobación del Pilar Europeo de Derechos Sociales marcó una señal de cambio, siendo un punto de partida para recuperar el proceso de integración en una Europa más social. De igual forma, es significativa su vinculación con la disciplina presupuestaria, en la medida en que los indicadores sociales que acompañan al Pilar deben incorporarse en el Semestre Europeo.

El tercer aspecto que evidencia el cambio de la orientación de la estrategia global de la UE son las políticas monetarias del Banco Central Europeo (en adelante, BCE). A pesar de que el conocido “*whatever it takes*” fue pronunciado por Mario Dragui el 26 de julio de 2012, el programa de compras a través del cual esta afirmación se materializó, el *Outright Monetary Transaction* (en adelante, OMT), de septiembre de 2012, funcionó como un anuncio, puesto que no se llegó a adquirir ningún título de deuda soberana de ningún Estado miembro a través de este programa.

Esta realidad del OMT contrasta con la contundencia del programa *Asset Purchase Programme* (en adelante, APP), que inició de forma efectiva las compras de deuda en octubre del año 2014. En el marco del APP, en marzo de 2015, se puso en marcha el programa de compra de valores públicos en los mercados secundarios (el denominado, *Public Sector Purchase Programme*, conocido por sus siglas en inglés PSPP)⁵. El objetivo del PSPP era incluir en el programa de compras del BCE deuda emitida por gobiernos centrales, regionales y locales de la zona euro e Instituciones europeas. A su vez, en términos cuantitativos, mediante el PSPP se pretendía suministrar una liquidez al sistema de, aproximadamente, el 11 % del PIB de la zona euro. El PSPP tenía prevista su finalización, inicialmente, en septiembre de 2016, sin embargo, su vigencia fue

desarrollo y la innovación, y un mercado interior que funcione correctamente con pymes sólidas; d) cohesión social y territorial; e) salud y resiliencia económica, social e institucional, con objeto, entre otros, de aumentar la preparación y capacidad de reacción ante las crisis; y f) políticas para la próxima generación, la infancia y la juventud, tales como la educación y el desarrollo de capacidades.

⁴ Véase LASA LÓPEZ, A. (2019), págs. 135 y ss.

⁵ El PSPP venía a sumarse a los existentes programas de adquisiciones de bonos de titulización de activos (*asset-backed securities purchase programme*, ABSPP) y de adquisiciones de bonos garantizados (*covered bond purchase programme*, CBPP). Posteriormente, se añadiría un cuarto programa de compras de bonos corporativos (*corporate sector purchase programme 3*, CSPP3). Estos cuatro subprogramas componen el programa ampliado de compras (*extended asset purchase programme* o APP).

secuencialmente prorrogándose. En la medida en que las cantidades que son objeto de amortización se reinvierten y que se han adicionado cantidades nuevas (en septiembre de 2019 se reanudaron las compras netas, produciéndose una inyección adicional en marzo de 2020), el volumen total del programa APP alcanzó los tres billones de euros a final de septiembre de 2020. En el conjunto de compras del APP destacan, como se observa en el gráfico siguiente, las realizadas en el marco del PSPP.

En síntesis, se puede concluir que, si bien el OMT actuó en la práctica como un fantasma, el PSPP ha supuesto un cambio decisivo en la política monetaria del BCE⁶.

Paralelamente, como es sabido, en la sentencia *Weiss*⁷, de 11 de diciembre de 2018, el TJUE analizó la adecuación del PSPP al Derecho de la UE⁸. A los efectos que nos ocupan, puesto que la sentencia tiene otras derivadas, en *Weiss* se reitera la dificultad (que ya se había reflejado en la sentencia del TJUE *Pringle*, de 27 de noviembre de 2012, relativa a la reforma del art. 136 TFUE articulada para la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad⁹) de deslindar la política

⁶ Encontramos críticas a la financiación monetaria de los Estados en OJEDA RUIZ, A. (2020), págs. 358-405.

⁷ C-493/17 *Heinrich Weiss* y otros, de 11 de diciembre de 2018 (ECLI:EU:C:2018:1000).

⁸ El Tribunal Constitucional alemán, en Auto de la Sala Segunda de 14 de enero de 2014, planteó cuestión prejudicial al TJUE sobre el anuncio del lanzamiento del programa de compra de títulos OMT por el BCE. El TJUE dio respuesta a la cuestión prejudicial en la Sentencia *Peter Gauweiler* y otros contra *Deutscher Bundestag*, de 16 de junio de 2015 (ECLI:EU:C:2015:1000). De nuevo, el 18 de julio de 2017, el Tribunal Constitucional alemán actuó como Tribunal *a quo* y planteó cuestiones prejudiciales sobre el PSPP, que fueron resueltas en la STJUE *Weiss*. Dado el objeto de nuestro trabajo no analizaremos exhaustivamente la jurisprudencia del TJUE y el Tribunal Constitucional alemán sobre los programas de compras de deuda por el BCE, sobre la misma véase, entre otros, GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J. (2014), págs. 119-163; HOFMANN, H. C. H. (2015), págs. 1-22; CRAIG, P., y MARKAKIS, M. (2016), págs. 1-41; SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUADERO, D. (2016), págs. 63-74; HOFMANN, H. C. H. (2018), págs. 1-29; GALETTA, D-U., y ZILLER, J. (2020), págs. 179-212; RODRÍGUEZ BEREJO, M. (2022).

⁹ ECLI:EU:C:2012:756.

monetaria de la económica. Para el TJUE, una medida de política monetaria no puede equipararse a una medida de política económica por el mero hecho de que pueda tener efectos indirectos a cuya consecución también pueda aspirarse en el marco de la política económica (Weiss, párrafo 61). Por tanto, para determinar si una política es monetaria debe atenderse a su objetivo principal y a sus instrumentos, sin que efectos indirectos de carácter económico desvirtúen esa calificación. Además, a nivel competencial, si bien el BCE tiene como función principal mantener la estabilidad de precios, el art. 127.1 TFUE prevé que el Sistema Europeo de Bancos Centrales (en adelante, SEBC) debe apoyar las políticas económicas generales de la Unión, y actuar respetando los principios establecidos en el art. 119 TFUE (Weiss, párrafo 60).

A su vez, algunas de las características del PSPP permiten al TJUE afirmar su proporcionalidad. Entre ellas se encuentran, en primer lugar, su carácter no selectivo, por tanto, no responde a las necesidades de financiación de determinados Estados, sino que incide en las condiciones financieras de la zona euro en su conjunto. En segundo lugar, la existencia de estrictos criterios de admisibilidad del emisor y de la emisión. Y, en tercer lugar, el carácter temporal del programa, limitado a lo estrictamente necesario para alcanzar su objetivo.

Respecto a la cuestión de si el PSPP comporta una financiación de los Estados prohibida por el art. 123.1 TFUE, la sentencia Weiss mantiene la línea ya sentada en la sentencia del TJUE Gauweiler, en relación con Pringle, al fijar que el art. 123.1 TFUE no excluye, con carácter general, la facultad del SEBC de comprar títulos a los acreedores de los Estados, en la medida en que: por un lado, esta compra en los mercados secundarios no tenga un efecto equivalente al de la adquisición directa; y, por otro lado, que el programa de compra no neutralice los incentivos del Estado de aplicar una sana política presupuestaria. En el caso del PSPP la compra no puede equipararse a una adquisición directa de bonos soberanos, toda vez que el operador no tiene la certeza de que el SEBC adquirirá los bonos que él ha comprado; por ello el programa tiene las siguientes características: los bonos emitidos por un Estado miembro no pueden ser inmediatamente adquiridos (el operador privado no actúa de intermediario del SEBC); las compras se distribuyen entre los Bancos Centrales de los Estados miembros con arreglo a la clave para la suscripción del capital del BCE, de lo cual no puede deducirse que el importe asignado a un Banco Central se destinará a la adquisición de bonos procedentes de autoridades y organismos públicos; y, por último, los Bancos Centrales del Eurosistema no pueden poseer más del 33 % de una determinada emisión.

En relación con la potencial neutralización de la incitación a los Estados miembros de aplicar una política presupuestaria sana, el TJUE precisa que, a pesar de que la existencia de un programa de esta naturaleza permite anticipar, con cierta probabilidad, que el SEBC adquirirá en los meses siguientes una parte no desdeñable de los bonos emitidos por un Estado miembro, esta certeza es, en todo caso, relativa. Los motivos son varios, entre estos se encuentran: el carácter temporal del programa de compras PSPP; la facultad del SEBC de revender los bonos adquiridos (adaptando dicho programa a la actitud de los Estados beneficiarios y al mantenimiento de políticas presupuestarias saneadas); las limitaciones cuantitativas del programa (solo puede adquirirse el 33 % de los bonos emitidos por los Estados miembros, con lo cual el resto de la financiación debe obtenerse en los mercados de capitales); y, por último, el hecho que las adquisiciones de los

Bancos centrales nacionales solo pueden ser de valores de emisores públicos de su propio Estado, y deben llevarse a cabo con arreglo a su clave para la suscripción de capital del BCE¹⁰, y no siguiendo otros criterios como podría ser el peso de la deuda pública emitida por cada Estado miembro. De este modo, si un Estado incrementase las emisiones de deuda para cubrir un elevado déficit, fruto de no seguir una política presupuestaria sana, el SEBC no podría aumentar, en el marco del PSPP, la cantidad de bonos que adquiere de este Estado miembro.

Antes de concluir, debemos destacar que dos de las limitaciones del PSPP, que permitieron al TJUE afirmar su adecuación al Derecho de la UE en la sentencia *Weiss*, como son, por un lado, el límite máximo de compra del 33 % de una determinada emisión de bonos y, por otro lado, que las compras se realicen con arreglo a la clave para la suscripción del capital del BCE, no se han establecido en el *Pandemic Emergency Purchase Programme* (programa de compra de deuda pública introducido durante la crisis de la COVID-19). Este hecho ya ha despertado dudas sobre la compatibilidad del *Pandemic Emergency Purchase Programme* con el art. 123 TFUE¹¹.

2.2. Creación del Fondo Monetario Europeo vs. reforma del MEDE

A pesar de la situación descrita, algunos procesos y reformas, esenciales para reforzar la cohesión de la unión económica de la UE, no llegaban a materializarse. Entre estos destaca la creación del Fondo Monetario Europeo.

En diciembre de 2017, la Comisión había presentado una propuesta de Reglamento para la creación del Fondo Monetario Europeo (Propuesta de Reglamento relativo a la creación del Fondo Monetario Europeo¹²). Según lo establecido en la propuesta, el Fondo Monetario Europeo se fundaría en el marco del Derecho de la Unión y sucedería y sustituiría al Mecanismo Europeo de Estabilidad (en adelante, MEDE¹³) en todos sus derechos y obligaciones. Una de las principales diferencias entre el MEDE y el futuro Fondo Monetario Europeo era que muchas de las decisiones de este último, y en particular la concesión de ayuda financiera, se adoptarían por mayoría cualificada reforzada (el 85 % de los votos emitidos), cuando los procedimientos vigentes del MEDE exigen la unanimidad, salvo en el procedimiento de votación de urgencia cuando la Comisión y el BCE concluyen que la no adopción de forma urgente de una decisión para conceder o aplicar una asistencia financiera amenaza la sostenibilidad económica y financiera de la zona del euro (art. 4 Tratado Constitutivo del MEDE). Por otra parte, en el funcionamiento del Fondo Monetario Europeo se reduciría el papel de los Parlamentos nacionales a un control *ex post* de las actuaciones del Fondo, mientras que, en la actualidad, los Parlamentos de algunos de los Estados miembros tienen derecho de veto de las decisiones del MEDE¹⁴.

¹⁰ Esta clave se calcula tomando en consideración la participación de los respectivos países en la población y en el producto interior bruto de la UE. Estos dos factores tienen igual peso a efectos de dicho cálculo.

¹¹ Véase POIARES MADURO, M. (2020) y RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.ª (2021), pág. 303.

¹² Bruselas, 6.12.2017 COM(2017) 827 final 2017/0333 (APP).

¹³ Sobre el MEDE véase infra apartado 3.2. Mecanismo de apoyo financiero a los Estados miembros.

¹⁴ Véase [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635535/EPRS_ATA\(2019\)635535_ES.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635535/EPRS_ATA(2019)635535_ES.pdf)

A su vez, y este era el cambio más significativo, en el Fondo Monetario Europeo no participaba el FMI. La participación del FMI en los mecanismos de rescate a los Estados miembros de la UE no había estado exenta de controversia, siendo cuestionada tanto desde fuera como desde dentro del propio FMI¹⁵. La voluntad de crear, ya antes de la crisis derivada de la COVID-19, un Fondo Monetario Europeo, sustituto del FMI en Europa, reflejaba las diferencias surgidas entre el FMI y la UE durante la gestión de la crisis de deuda soberana de 2010.

Además, junto al Fondo Monetario Europeo, se pretendían desarrollar nuevos instrumentos financieros, en particular, la creación de la Función Europea de Estabilización de las Inversiones, cuya base jurídica era el art. 175 TFUE, con una labor esencial de estabilización (sin condicionalidad). La Función Europea de Estabilización de las Inversiones proporcionaría asistencia financiera, en forma de préstamos, para la realización de inversión pública a aquellos Estados que estuvieran experimentando una gran perturbación asimétrica. Para financiar esta inversión, se autorizaba a la Comisión para contraer empréstitos en los mercados de capitales. Ahora bien, los préstamos que la Comisión podría conceder a los Estados miembros con arreglo a este instrumento tenían un límite máximo de 30.000 millones de euros. La Función Europea de Estabilización de las Inversiones, por tanto, tenía algunas similitudes con el actual MRR, en la medida en que se apoyaba al Estado que se encontraba en una situación controvertida a través de la financiación de inversión pública, la cual se sufragaba mediante empréstitos suscritos por la Comisión. No obstante, las principales diferencias entre uno y otro mecanismo son el volumen máximo de apoyo posible, mucho más reducido en el caso de la Función Europea de Estabilización de las Inversiones, y el carácter de subvenciones, y no préstamos, de gran parte de la ayuda concedida a los Estados a través del MRR.

La propuesta de creación del Fondo Monetario Europeo, para cuya aprobación se requería la unanimidad en el Consejo, no avanzó en esta última institución. Al contrario, a raíz de las exigencias de la Nueva Liga Hanseática, en diciembre de 2018, se decidió que el MEDE conservaría su carácter intergubernamental.

La principal novedad introducida a través de la reforma del MEDE ha sido dotarlo de una función de protección del Fondo Único de Resolución (en adelante, FUR)¹⁶. En particular, el MEDE puede otorgar préstamos al FUR con un límite de 68.000 mil millones de euros para financiar una resolución bancaria. El respaldo del MEDE funciona como mecanismo de último recurso, en aquellos supuestos en los que los fondos del FUR se agotan y la Junta Única de Resolución no puede recaudar fondos suficientes a tasas aceptables. Los préstamos al FUR se reembolsarán con contribuciones bancarias. Por tanto, la reforma del MEDE implica un avance en la unión bancaria, pero no tanto en la unión económica, como hubiera supuesto la creación del Fondo Monetario Europeo.

¹⁵ En esta materia, véase CASANOVA DOMENECH, M., y MILLET SOLER, M. (2019), págs. 151-168.

¹⁶ El FUR se nutre de las aportaciones de las entidades de crédito y de ciertas empresas de inversión en los diecinueve Estados miembros participantes en la Unión Bancaria. A través de este mecanismo se persigue garantizar que el sector financiero ayude a pagar la estabilización del sistema financiero.

La firma de la reforma del Tratado de reforma del MEDE se demoró por las dudas de Italia respecto a la introducción de Cláusulas de Acción Colectiva (CAC). Finalmente, el 27 de enero y el 8 de febrero de 2021, los países miembros del MEDE firmaron el Acuerdo que modifica el Tratado del MEDE. El Tratado reformado entrará en vigor cuando sea ratificado por los parlamentos de los diecinueve miembros del MEDE.

De la evolución descrita podemos concluir que, a pesar de las tendencias europeístas señaladas, de forma previa a la crisis de la COVID-19, en el ámbito de las medidas de apoyo financiero a los Estados miembros era difícil superar el carácter intergubernamental de los mecanismos, y crear instrumentos en el seno del Derecho de la UE como han sido los introducidos a raíz de la crisis de la COVID-19. A su vez, la capacidad de la Comisión de contraer empréstitos en los mercados de capitales se limitaba a volúmenes reducidos de endeudamiento, a través de los cuales difícilmente podría hacerse frente a una crisis de gran envergadura de un Estado miembro, o que afectase a varios Estados miembros como la derivada de la COVID-19.

2.3. Flexibilización del Pacto de Estabilidad y Crecimiento

A partir del año 2014, también se apreció un cambio de tendencia en la aplicación de la disciplina presupuestaria europea. La reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento llevada a cabo en 2011 (aprobación del *Six Pack*) y 2013 (aprobación del *Two Pack*) supuso un claro endurecimiento de la disciplina presupuestaria europea, en aras de reducir unos niveles de déficit y deuda públicos que en algunos Estados miembros habían alcanzado porcentajes tan elevados que hacían peligrar la estabilidad de la zona euro en su conjunto.

Transcurridos cuatro años desde la reforma del PEC¹⁷, las instituciones europeas valoraban de forma positiva los resultados alcanzados¹⁸. Se había reducido en gran medida el número de Estados que tenían abierto un procedimiento de déficit excesivo, pasando de veintitrés Estados en 2011, a once Estados en 2014.

A pesar de estos avances, las Instituciones europeas eran conscientes de la necesidad de dotar de cierto margen de maniobra a los Estados para que estos pudieran llevar a cabo políticas presupuestarias que comportasen un incremento del gasto público, puesto que, de no ser así, algunos de los Estados miembros podían entrar en una fase de lento crecimiento o incluso

¹⁷ Sobre los cambios que supuso la reforma, véase, entre otros, VV. AA. (2012), págs. 3-14 y CRESPO CARRASCO, C. (2012), págs. 39 - 58.

¹⁸ COMISIÓN EUROPEA, *Revisión de la gobernanza económica. Informe sobre la aplicación de los Reglamentos (UE) n.º. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 1176/2011, 1177/2011, 472/2013 y 473/2013*, (COM (2014) 905 final, de 28 de noviembre de 2014). En este segundo Informe, la Comisión evalúa la efectividad de los nuevos siete Reglamentos para alcanzar sus respectivos objetivos.

decrecimiento económico¹⁹, debido en gran medida a la disminución de la inversión pública²⁰. Por este motivo, la Comisión aprobó, en enero de 2015, el documento *“Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”*²¹. La Comisión calificó expresamente este documento como un texto interpretativo de los Reglamentos, sin que su aprobación comportase la sustitución o reforma de las normas vigentes desde 2011²². Esta nueva interpretación era posible debido al carácter abierto que muchas de las disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento poseen²³.

Ahora bien, este documento no supuso una flexibilización general del conjunto de mandatos contenidos en los Reglamentos que conforman el Pacto, sino que introdujo flexibilidad para fomentar, esencialmente, la inversión y el desarrollo de reformas estructurales.

De este modo, se fomentaba la inversión, pero esta debía canalizarse bien a través del Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas, bien mediante la aplicación de las denominadas “cláusulas de inversión”. Las inversiones efectuadas a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas tenían un tratamiento preferente a efectos del cumplimiento de la disciplina presupuestaria. En particular, las aportaciones de los Estados al Fondo se consideraban medidas puntuales (*one-off measures*), que no incrementaban los niveles de déficit público a efectos de la determinación del esfuerzo fiscal que hace el Estado en el marco del procedimiento de déficit excesivo. No obstante, las aportaciones realizadas por los Estados miembros (por ejemplo, de 1.500 millones hechas por España) no suponían recibir, en todo caso, inversión, puesto que el Fondo Europeo de Inversiones Estratégicas tenía una Junta Directiva que determinaba los proyectos que eran financiados. El segundo aspecto ventajoso de la canalización de inversión a través del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, era que la cofinanciación que se aportaba

¹⁹ En el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de 2015, la Comisión señaló que, tras la recuperación inicial, los avances se habían ralentizado desde la primavera de 2014. Entre las principales causas la Comisión apuntaba que se encontraban: *«el exiguu aumento de la productividad, los bajos niveles de inversión y el elevado desempleo estructural limitan las perspectivas de crecimiento en Europa»*. COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones, Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015*, COM(2014) 902 final, de 28 de noviembre de 2014, Bruselas, pág. 3.

²⁰ La disminución de la inversión pública fruto de la disciplina presupuestaria es un problema recurrente de la aplicación del Pacto. Desde la entrada en vigor del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 1997, la doctrina ha señalado la afectación directa que sus normas tienen en los niveles de inversión pública, véase entre otros, BALASSONE, F., y FRANCO, D. (2000), págs. 209 y ss. y PELAGIDIS, T., y DESLI, E. (2004), pág. 468. Es más, como apunta RAMALLO MASSANET, existe una contradicción entre los dos objetivos del PEC: la estabilidad y el crecimiento. Véase RAMALLO MASSANET, J. (2007), págs. 17 y 18. De hecho, el Pacto originariamente propuesto, en 2016, era un Pacto de estabilidad, sin embargo, para disipar las preocupaciones de Francia, que tenía en ese momento unos elevados niveles de desempleo, se incluyeron cláusulas relativas al crecimiento.

²¹ COMISIÓN EUROPEA, *Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento*, COM(2015) 12 final, de 13 de enero de 2015.

²² COMISIÓN EUROPEA, *Aprovechar al máximo la flexibilidad (...)*, op. cit., pág. 4.

²³ La doctrina ha afirmado que no existe la necesidad de reformar los Reglamentos que integran el PEC, debido a la flexibilidad de muchas de sus disposiciones. Véase MICOSSI, S., y PEIRCE, F. (2014), pág. 10.

a los proyectos financiados por dicho Fondo se tomaba en consideración para la aplicación de las “cláusulas de inversión”.

En cuanto al recurso a las cláusulas de inversión, su aplicación se restringe a inversiones que tengan efectos presupuestarios “directos, positivos y verificables”. La Comisión señala como determinadas inversiones son equivalentes a reformas estructurales, y su consecución permite desviaciones en el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo²⁴, es decir, del cumplimiento del art. 5 del Reglamento (CE) nº 1466/97, de 7 de julio de 1997, relativo al reforzamiento de la supervisión de las situaciones presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (en adelante, Reglamento de Supervisión), en su versión tras la reforma de 2011. Ahora bien, la aplicación de las “cláusulas de inversión” no debe confundirse con la aplicación de la regla de oro (*golden rule*), que supone la exclusión de las inversiones que generan crecimiento en el cálculo del techo del déficit. Para evitar interpretaciones dispares respecto a la aplicación de las “cláusulas de inversión”, la Comisión estableció las condiciones que debían concurrir para que un Estado pudiese acogerse a una “cláusula de inversión”. Entre ellas se encuentra: la existencia de una situación económica muy específica, de nulo crecimiento o decrecimiento; a nivel presupuestario, el Estado debe dar cumplimiento a los mandatos de disciplina presupuestaria, en concreto, cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo²⁵, o estar en la senda de ajuste hacia dicho objetivo. En todo caso, en última instancia, la aplicación de la “cláusula de inversión” por un Estado miembro debe ser aceptada por la Comisión²⁶.

Del mismo modo, para poder aplicar las “cláusulas de reformas estructurales”, la reforma acometida debe ser considerada como “estructural” por la Comisión y generar efectos presupuestarios a largo plazo directos (de reducción de déficit), o indirectos (fruto del aumento de la productividad). Y, a nivel de disciplina presupuestaria, es necesario que: las desviaciones derivadas de la reforma no superen el 0,5 % del PIB; el objetivo presupuestario a medio plazo se alcance en el período de cuatro años establecido en el programa de estabilidad o convergencia en el que se active la cláusula de reforma estructural; y, por último, el Estado debe preservar el margen de seguridad adecuado con respecto al valor de referencia del 3 % del PIB²⁷.

En términos generales, observamos que la flexibilización del Pacto se introdujo en áreas muy concretas (esencialmente, inversión y reformas estructurales), y siempre tras la aprobación y supervisión de la Comisión. Es más, la determinación del cumplimiento del Pacto de Estabilidad y

²⁴ Véase COMISIÓN EUROPEA, Aprovechar al máximo la flexibilidad (...), *op. cit.*, págs. 9 y 10.

²⁵ En la actualidad, el art. 2 bis del Reglamento de Supervisión establece que “cada Estado miembro tendrá un objetivo a medio plazo para su situación presupuestaria diferenciado. Estos objetivos presupuestarios a medio plazo específicos de cada país podrán diferir del requisito de alcanzar una situación de proximidad al equilibrio o superávit”.

²⁶ Bajo estos parámetros, las cláusulas de inversión, en 2014, se aplicaron por Estados que no estaban inmersos en procedimientos de déficit excesivo (en concreto, Bulgaria, Rumania y Eslovaquia). Por el contrario, la Comisión se mostró contraria a aceptar la aplicación de la “cláusula de inversión” en el caso de Italia (tras la petición formulada por Italia en otoño de 2013), argumentando que el Estado italiano no había dado cumplimiento a la senda de reducción del déficit y la deuda públicos predeterminada por las instituciones europeas.

²⁷ Véase COMISIÓN EUROPEA, Aprovechar al máximo la flexibilidad (...), *op. cit.*, págs. 11-16.

Crecimiento reforzado por un Estado miembro dependía, en gran medida, de las evaluaciones de la Comisión, sobre la existencia de supuestos que permiten desviaciones, o permitiendo desviaciones en el momento de evaluar el cumplimiento del Pacto, durante el *ex post assessment*²⁸. Este amplio margen de maniobra de la Comisión en la aplicación del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento será objeto de análisis con mayor detalle en el apartado cuarto de este trabajo.

3. MEDIDAS ADOPTADAS POR LA UE FRENTE A LA CRISIS DE LA COVID-19

3.1. Suspensión de las reglas fiscales y adopción del marco temporal en ayudas de Estado

El 20 de marzo de 2020, se publicó la Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento²⁹. Pocos días después, el 23 de marzo de 2020, los Ministros de Hacienda de la UE aprobaron una Declaración manifestando estar de acuerdo con la evaluación de la Comisión respecto a la concurrencia de las condiciones para la activación de la cláusula general de salvaguardia del PEC, habida cuenta de la crisis de la COVID-19. La cláusula general de salvaguardia no suspende los procedimientos del PEC, pero permite a la Comisión y al Consejo tomar las medidas necesarias de coordinación de las políticas en el marco del Pacto, pero al margen de las obligaciones presupuestarias que, normalmente, resultarían de aplicación³⁰.

Debemos significar que la cláusula de salvaguardia se recoge en el art. 5 del Reglamento de Supervisión. En este precepto se regulan aspectos como la trayectoria de ajuste hacia la consecución del objetivo presupuestario a medio plazo de cada Estado miembro, o la regla de gasto. Como analizaremos con posterioridad, para muchos de los Estados miembros, que se encontraban antes de la crisis de la COVID-19 en el componente preventivo del Pacto, era complejo alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo. A su vez, la regla de gasto se había convertido en la principal limitación para los Estados miembros, al incidir en la vertiente del presupuesto (el gasto) que los Gobiernos controlan como mayor facilidad. De este modo, paradójicamente, el precepto que establece los mandatos más estrictos del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fija también la cláusula que ha permitido la suspensión de las reglas fiscales durante más de dos años, por el momento.

Junto a la suspensión de las reglas fiscales, la Comisión también aprobó un régimen de excepcionalidad en materia de ayudas de estado, el denominado “Marco temporal relativo a las medidas de ayuda estatal destinadas a respaldar la economía en el contexto del actual brote de

²⁸ Así se refleja en la interpretación llevada a cabo por la Comisión sobre la aplicación de la vertiente preventiva del Pacto a través del *Vade mecum on the Stability and Growth Pact*. Véase COMISIÓN EUROPEA, *Vade mecum on the Stability and Growth Pact*, Economic and Financial Affairs, Institutional Paper, 101, 2 abril de 2019, págs. 33 y ss.

²⁹ COM(2020) 123 final, Bruselas, 20.3.2020.

³⁰ COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión al Consejo relativa a la activación de la cláusula general de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento*, *op. cit.*, pág. 2.

COVID-19” (Comunicación de la Comisión, de 19 de marzo de 2020³¹). El Marco Temporal es una guía que determina los criterios según los cuales la Comisión considera compatibles las ayudas con el mercado interior. Las ayudas deben seguir siendo notificadas a la Comisión antes de hacerse efectivas, pero, si siguen los criterios establecidos en el Marco Temporal, la compatibilidad de la ayuda con el Derecho de la UE se produce de forma expedita, generalmente en un plazo menor a una semana. En el Marco Temporal inicial, las medidas se centraban fundamentalmente en el refuerzo de la liquidez y el acceso a la financiación (se recogían, entre otras, ayudas de tipo directo, garantías de préstamos, bonificaciones de tipos de interés). No obstante, dado el alcance de la crisis, la Comisión ha procedido a una progresiva ampliación temporal y de alcance del Marco Temporal inicial. La última modificación tuvo lugar el 28 de enero de 2021³², y en ella la Comisión decidió ampliar el alcance del Marco Temporal hasta finales de 2022, aumentar los límites máximos establecidos en él, y permitir la conversión de algunos instrumentos reembolsables en subvenciones directas bajo determinadas condiciones.

3.2. Mecanismos de apoyo financiero a los Estados miembros

Tras la activación de la cláusula de salvaguardia del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y la aprobación del Marco Temporal en materia de ayudas de Estado, la siguiente decisión clave que debía adoptar la UE era el diseño de los mecanismos de apoyo financiero a los Estados miembros. Si una lección se había aprendido de la crisis de deuda soberana es que cuanto más se tarda en actuar, mayor es el volumen de ayuda necesario³³.

Como observaremos, uno de los elementos determinantes a la hora de configurar los medios de apoyo financiero a los Estados, tanto durante la crisis de deuda soberana como durante la crisis de la COVID-19, ha sido el impacto que estos tienen en los niveles de déficit y deuda del conjunto de Estados miembros. Por ello, a lo largo de las dos crisis, las instituciones europeas han articulado diferentes mecanismos que intentan reducir la incidencia de la ayuda financiera de la UE en los presupuestos del resto de Estados.

Para una mejor comprensión de los instrumentos que la UE ha creado para hacer frente a la crisis de la COVID-19, así como para evaluar los avances que estos suponen en el funcionamiento y cohesión de la UE, primeramente, analizaremos la naturaleza de los mecanismos adoptados durante la crisis de deuda soberana de 2010. El examen no será exhaustivo, sino que se centrará en aquellas características de los distintos mecanismos que determinan su impacto en la estabilidad presupuestaria.

³¹ 2020/C 112 I/01.

³² El Marco temporal ha sido modificado en cinco ocasiones hasta la fecha: El 3 de abril 2020, el 8 de mayo 2020, el 29 de junio 2020, el 13 de octubre de 2020 y el 28 de enero de 2021.

³³ COMMON MARKET LAW REVIEW, EDITORIAL COMMENT (2011), pág. 1774. En relación con la crisis de deuda soberana, los autores afirman que si hace dos años (año 2009) la cantidad de dinero necesaria simplemente se hubiera puesto sobre la mesa, unos 300.000 millones de euros probablemente hubieran sido suficientes para limitar la crisis de deuda soberana de Grecia, sin embargo, en la actualidad (año 2011) un billón de euros se considera insuficiente (puesto que, si bien es una cantidad muy elevada, es solo la mitad de la deuda pública de Italia).

3.2.1. Mecanismos de apoyo financiero adoptados durante la crisis de deuda soberana

La gravedad de la crisis de deuda pública (especialmente en algunos Estados como Grecia, Portugal o España), unida a la interdependencia de las economías de los Estados de la zona euro, debido, entre otros factores, a la existencia de una moneda común, forzó a la UE a introducir distintos mecanismos de apoyo financiero. El objetivo prioritario era evitar que las dificultades de financiación que atravesaban algunos Estados pudieran incidir negativamente en otros Estados, e incluso que pudieran afectar a la estabilidad de la zona euro en su conjunto. Para dar una respuesta inmediata a la crisis de la deuda griega, el Eurogrupo introdujo un programa³⁴, con una duración de tres años, de préstamos bilaterales mancomunados por parte de los Estados de la zona euro a Grecia³⁵. Esta era la primera vez que se firmaba un acuerdo de préstamo a un país de la Unión Económica y Monetaria. Como contrapartida, Grecia se comprometía a cumplir un severo plan de reajuste fiscal³⁶, cuya fundamentación jurídica se encontraba en la Decisión del Consejo de 10 de mayo, basada en los art. 126(9) y 136 TFUE³⁷. Junto a este Acuerdo interno en el seno de la UEM, Grecia firmó un Acuerdo *Stand-by* con el FMI³⁸. Sin embargo, estos préstamos bilaterales por parte de los Estados miembros y el acuerdo con el FMI, pronto se mostraron insuficientes para evitar un posible efecto contagio de la crisis de deuda soberana griega.

a) Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera

Bajo estas circunstancias, durante los días 9 y 10 de mayo de 2010, el Consejo, en sesión extraordinaria, decidió adoptar un paquete de medidas para preservar la estabilidad financiera. Entre estas medidas destacaba la creación de un Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (*European Financial Stabilisation Mechanism*), a través del Reglamento (UE) núm. 407/2010, de 11 de mayo, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera.

El Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera (en adelante, MEEF) tiene su anclaje jurídico en el art. 122.2 del TFUE, que abre la posibilidad, bajo circunstancias especiales, a la UE a prestar

³⁴ Acuerdo de Servicio de Préstamo entre los Estados miembros cuya moneda es el euro y la República Helénica y el Banco de Grecia, formalizado el 8 de mayo de 2010.

³⁵ El programa se conformaba por dos acuerdos, un Acuerdo de Servicio de Préstamos (*Loan Facility Agreement*) entre Grecia y los Estados prestamistas, representados por la Comisión Europea y un Acuerdo entre Acreedores (*Intercreditors Agreement*) entre los Estados miembros, en el que los Estados se comprometían a aportar una cuantía equivalente a su cuota de participación en el capital del BCE, ajustada a los Estados miembros de la zona euro, excluida Grecia. Véase SERRANO LEAL, C., y KÖLLING, M. (2011), pág. 15 nota al pie 19.

³⁶ Para información detallada sobre el Plan de Ajuste Inicial firmado por Grecia, véase, COMISIÓN EUROPEA (2010).

³⁷ CONSEJO EUROPEO, *Decision addressed to Greece with a view to reinforcing and deepening fiscal surveillance and giving notice to Greece to take measures for the deficit reduction judged necessary to remedy the situation of excessive deficit*, (2010/320/EU). DO L 145/6, de 11 de junio de 2010.

³⁸ Un Acuerdo *Stand - by* es un convenio de crédito por el que el FMI se compromete con un Estado a autorizar sus peticiones de recursos financieros, en forma escalonada, en la medida en que el Estado dé cumplimiento a unas determinadas metas, que son objeto de seguimiento mientras dura el acuerdo. El Acuerdo *Stand - by* con Grecia fue por valor de 30.000 millones de euros, frente a los 80.000 millones de euros del programa de préstamos bilaterales.

ayudas de carácter financiero (préstamos y líneas de crédito³⁹) a un Estado miembro de la zona euro. Su activación fue precedida de un constante control por parte de las instituciones de la UE y del FMI (art. 3 del Reglamento (UE) núm. 407/2010). A través del MEEF, la Comisión podía tomar prestados hasta un total de 60.000 millones de euros en los mercados financieros o instituciones financieras, para posteriormente prestar al Estado afectado⁴⁰. Los préstamos efectuados por la Comisión tienen la garantía del presupuesto de la UE.

Por tanto, a nivel de endeudamiento, el MEEF es la figura que guarda mayores similitudes con el actual MRR. En ambos mecanismos es la Comisión la encargada de suscribir empréstitos y sus operaciones se avalan con el presupuesto de la Unión. La problemática del MEEF, que ha debido sortearse en el mecanismo actual, era el alcance limitado de sus recursos que, como señala el art. 2.2 Reglamento núm. 407/2010, están limitados al margen disponible por debajo del límite máximo de los recursos propios para los créditos de pago (remisión al art. 3 Decisión del Consejo, 200/436/CE Euratom, de 7 de junio, sobre recursos propios de las Comunidades Europeas)⁴¹.

De lo anterior podemos concluir que, dada la existencia del MEEF, el hecho que la Comisión emita deuda en los mercados de capitales no constituye una novedad derivada de la crisis de la COVID-19. De hecho, la posibilidad de que la Unión preste a Estados miembros ya existía desde los años setenta, a través del mecanismo de asistencia financiera a medio plazo (creado por la Decisión 71/143, de 22 de marzo de 1971), este mecanismo fue ampliado a lo largo de los años ochenta. La figura vigente es el Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos, creado por el Reglamento (CE) núm. 332/2002, del Consejo, de 18 de febrero de 2002⁴².

b) Sociedad Facilidad Europea de Estabilización Financiera

Debido a las limitaciones cuantitativas del MEEF apuntadas, se introdujo un segundo mecanismo de apoyo, la Sociedad Facilidad Europea de Estabilización Financiera (*European Financial Stability Facility*), en adelante FEEF. La FEEF se creó a través de un Acuerdo Marco intergubernamental y adoptó la forma jurídica de una Sociedad instrumental (*Special Purpose Vehicle*), sita en Luxemburgo, cuyos accionistas eran los Estados miembros de la zona euro. Esta sociedad se incorporó en el ordenamiento jurídico luxemburgués el 7 de junio de 2010, y comenzó sus operaciones el 4 de agosto de 2010. La dotación inicial de la FEEF fue de 60.000 millones de

³⁹ La ayuda financiera materializada a través de un préstamo o una línea de crédito al Estado afectado se concederá mediante una Decisión del Consejo por mayoría cualificada y a propuesta de la Comisión. Las características básicas de estas ayudas financieras se determinan en el art. 3 Reglamento (UE) núm. 407/2010.

⁴⁰ El MEEF desembolsó un total de 48.500 millones de euros, 22.500 millones de euros para Irlanda y 26.000 millones de euros para Portugal, que debían ser reembolsados en el plazo de tres años.

⁴¹ Como señaló GREGORIO MERINO la cantidad de 60.000 millones era una cantidad casi insignificante para un mecanismo que debía ser percibido por los mercados de capitales como un potente cortafuegos capaz de asistir a algunas de las mayores economías de la zona euro, que estaban en el “radar de los mercados”; especialmente si tomamos en consideración que eran necesarios unos 500.000 millones para que el mecanismo de último recurso pudiera ser efectivo. Véase GREGORIO MERINO, A. (2012), pág. 1619.

⁴² Entre los beneficiarios actuales del Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos se encuentran: Hungría, Letonia y Rumania.

euros aportados por la Comisión, a cargo del MEEF, y hasta 250.000 millones de euros del FMI. La FEEF se creó con una vigencia temporal limitada, hasta el 30 de junio de 2013.

La actuación de la FEEF como mecanismo de apoyo financiero tuvo dos grandes obstáculos. El primero, el carácter limitado de sus actuaciones, puesto que solo a partir de marzo de 2011, la FEEF pudo adquirir deuda pública de los Estados con problemas de financiación en los mercados primarios, y, desde julio de 2011, pudo hacerlo en los mercados secundarios, así como llevar a cabo operaciones de recapitalización de entidades financieras a través de préstamos a los Estados⁴³. Además, los plazos y la severa condicionalidad de los préstamos de la FEEF hacían prácticamente inviable su devolución en los términos pactados por los Estados afectados⁴⁴.

El segundo obstáculo fue el modo como Eurostat (Oficina Estadística de la Unión Europea) clasificó sus operaciones a efectos de control de los niveles de déficit y deuda públicos. Eurostat, en su Decisión “*The statistical recording of operations undertaken by the European Financial Stability Facility*”, de 27 de enero de 2011⁴⁵, afirmó, en primer lugar, que la FEEF no poseía todos los requisitos necesarios para ser considerada una unidad institucional independiente bajo los criterios del Sistema Europeo de Cuentas⁴⁶, entonces vigente SEC-95⁴⁷, actual SEC-2010⁴⁸. A pesar de tener personalidad jurídica y un sistema de cuentas completo⁴⁹, la FEEF no tenía capacidad de iniciativa y su autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal (la concesión de préstamos a Estados miembros de la zona euro) era nula⁵⁰, puesto que las decisiones relativas a esta función estaban sujetas a la aprobación previa, por lo general por unanimidad, de

⁴³ Flexibilidad en el funcionamiento de la FEEF acordada en la Declaración de los jefes de estado o de gobierno de la zona del euro y las instituciones de la UE, 21 de julio de 2011, apartado 8. Para la introducción de estas medidas era necesaria la modificación del Acuerdo Marco de creación de la FEEF, y su ratificación por los parlamentos de los Estados miembros, demorándose su efectiva aplicación hasta octubre de 2011.

⁴⁴ Como señala MOLTÓ CALVO, la lentitud de la UE en tomar las medidas y hacerlas efectivas, así como el enfoque nacional que adoptaron los principales países de la zona euro para resolver la crisis de deuda soberana, generó una falta de credibilidad por parte de los mercados, que hizo que los movimientos especulativos después del inicio de los programas de la FEEF incluso incrementaran. Véase MOLTÓ CALVO, M. (2012), pág. 55.

⁴⁵ EUROSTAT, *The statistical recording of operations undertaken by the European Financial Stability Facility*, News Releases, 13/2011, enero de 2011, Luxemburgo. En la actualidad el análisis sobre la clasificación de la FEEF se recoge en: EUROSTAT (2019), págs. 74 y 75.

⁴⁶ El SEC es la metodología que deben aplicar los Estados miembros para elaborar los datos sobre sus niveles de déficit y deuda públicos que remiten a Eurostat a efectos de determinar el cumplimiento de los mandatos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

⁴⁷ Reglamento (CE) núm. 2223/96 del Consejo de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Comunidad.

⁴⁸ Reglamento (UE) núm. 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea.

⁴⁹ Véase EUROSTAT, *Treatment of the European Financial Stability Facility (EFSF). Background note*, 27 de junio de 2011, Luxemburgo, pág. 2.

⁵⁰ La dependencia del Eurogrupo no era solo para la adopción de decisiones excepcionales o para la delimitación del marco estratégico de actuación (como es el caso de una empresa normal bajo el control de sus accionistas), sino que esta dependencia alcanzaba a las actuaciones ordinarias. Véase EUROSTAT, *Treatment of the European Financial Stability Facility (EFSF). Background note*, pág. 2.

los Estados miembros de la zona euro que participan en la operación de apoyo. En segundo lugar, Eurostat descartó la clasificación de la FEEF como institución financiera internacional, ya que no poseía ninguna de las características habituales de este tipo de instituciones⁵¹. En tercer lugar, Eurostat declaró que la FEEF no podía consolidarse en las cuentas de alguna de las Instituciones europeas creadas por el Tratado (Comisión, Consejo o Parlamento), dado que, en la práctica, la FEEF solo informaba de sus actividades a los Estados miembros del Eurogrupo⁵², y no estaba sujeta al control de las Instituciones europeas existentes. El análisis anterior llevó a Eurostat a considerar la FEEF una herramienta de contabilidad y tesorería, que actuaba en nombre y bajo el control de los Estados miembros del Eurogrupo, para aportar préstamos a otros Estados. Al no ser una unidad institucional, sus operaciones debían ser parcialmente consolidadas en las cuentas nacionales de las unidades institucionales a las que pertenecía, por tanto, en las cuentas de los Gobiernos de los Estados de la zona euro. En resumen, la deuda emitida por la FEEF en cada operación de apoyo a un Estado miembro debía ser reasignada a las cuentas públicas de los Estados que ofrecían las garantías, en proporción igual a su participación en su capital, incrementando, por tanto, sus niveles de déficit y deuda públicos a efectos del cumplimiento de la disciplina presupuestaria. Este hecho constituía un escollo insalvable, puesto que el apoyo financiero a los Estados en riesgo podía afectar a la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad de las finanzas públicas de otros Estados miembros de la zona euro.

c) Mecanismo Europeo de estabilidad (MEDE)

Tomando en consideración el carácter temporal del FEEF, así como las limitaciones apuntadas, el Consejo Europeo, en su reunión de los días 28 y 29 de octubre de 2010⁵³, acordó la creación de un mecanismo permanente de gestión de crisis y de salvaguarda de la estabilidad financiera de la zona euro en su conjunto. Finalmente, en el Consejo Europeo de los días 16 y 17 de diciembre de 2010, se alcanzó el consenso político suficiente para la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad, conocido por sus siglas MEDE (en inglés, *European Stability Mechanism*, ESM)⁵⁴. A partir del 1 de julio de 2013, las operaciones del MEDE sustituyeron tanto a los préstamos bilaterales llevados a cabo en un primer momento, como a los dos mecanismos introducidos posteriormente (el MEEF y la FEEF).

⁵¹ Véase EUROSTAT, *Treatment of the European Financial Stability Facility (EFSF). Background note*, cit., pág. 2.

⁵² El Eurogrupo no está reconocido como una unidad supranacional ni como una institución oficial de la UE. No tiene un presupuesto independiente ni un personal propio. Así, el Eurogrupo no se considera una unidad institucional, sino un grupo de trabajo informal establecido por los Ministros de Finanzas en el marco del ECOFIN (configuración del Consejo de la UE). De este modo está reconocido en el Protocolo núm. 24 anejo al Tratado, sobre el Eurogrupo. El Eurogrupo no actúa en nombre ni de la Comisión ni del Consejo. Véase EUROSTAT, *Treatment of the European Financial Stability Facility (EFSF). Background note*, op. cit., págs. 4 y 5.

⁵³ CONSEJO EUROPEO, Conclusiones Consejo Europeo 28 y 29 de octubre de 2010, EUCO 25/1/10, Bruselas, 30 de noviembre de 2010.

⁵⁴ Véase CONSEJO EUROPEO, Conclusiones Consejo Europeo 16 y 17 de diciembre de 2010, EUCO 30/1/10 REV 1, 25 de enero de 2011, Bruselas.

Uno de los elementos esenciales de la creación del MEDE fue la no incidencia de sus operaciones en los niveles de déficit y deuda públicos de los Estados miembros del MEDE. A diferencia de la FEEF, a través del MEDE se logra disminuir, en gran medida, el impacto que el apoyo financiero tiene en la estabilidad presupuestaria del conjunto de Estados miembros.

El 7 de abril de 2011, Eurostat emitió un pronunciamiento preliminar sobre la contabilización de las operaciones del futuro MEDE⁵⁵. Tras la entrada en vigor del MEDE, en enero de 2013, el Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanzas de Pagos (*Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments*), en adelante, CMFB⁵⁶, ratificó la idoneidad de la calificación del MEDE inicialmente efectuada por Eurostat⁵⁷. Actualmente, la clasificación sectorial del MEDE se encuentra en el *Manual del SEC-2010*⁵⁸.

En su pronunciamiento, Eurostat atribuyó al MEDE la condición de organización internacional de la UE. Esta calificación conlleva que las posibles deudas del MEDE, fruto de su recurso a los mercados de capitales, se contabilicen como deuda del MEDE, y no como deuda pública de los Estados miembros que participan en él. Así, en términos de SEC-2010, la deuda prestada a un Estado en dificultades es debida por ese Estado al MEDE, sin que la misma tenga que reasignarse a los Estados miembros del MEDE, como sucedía en el caso de la FEEF. La Decisión de Eurostat se fundamentó, principalmente, en la elevada cuantía de las primas de emisión que debían desembolsar los Estados, con independencia de la ayuda financiera que finalmente se hiciera efectiva. A diferencia de la FEEF, el MEDE posee un importante capital, formado por los desembolsos de los Estados en concepto de primas de emisión, con el que puede hacer frente a un potencial incumplimiento de un Estado que ha recibido ayuda financiera. Por ello, las posibilidades de que los Estados avalistas tengan que responder son sustancialmente inferiores en el caso del MEDE. Este menor riesgo hace que, en términos de SEC-2010, el capital potencialmente exigible a los Estados miembros del MEDE, en su condición de avalistas, no tenga impacto directo en sus cuentas públicas, al ser considerado una obligación contingente cuya materialización dependerá de las circunstancias futuras. Así, solo si los Estados tuvieran que cubrir deudas del MEDE, o deficiencias en los pagos por parte de un deudor del MEDE, estas operaciones serían contabilizadas como gastos del Estado (concretamente, como transferencias de capital que incrementan el déficit público).

⁵⁵ Eurostat condicionó la validez de su pronunciamiento a que el MEDE fuera finalmente aprobado con las características establecidas en las Conclusiones del Consejo de los días 24 y 25 de marzo de 2011, en las que Eurostat basaba su decisión.

⁵⁶ El CMFB, creado por la Decisión del Consejo, de 25 de febrero de 1991 (91/115/CEE), es un órgano independiente que asesora a la Comisión europea en la elaboración y ejecución de programas de trabajo relativos a aspectos monetarios, financieros y de balanzas de pagos. Este no tiene potestad legislativa. El CMFB se conforma por representantes de las autoridades estadísticas nacionales, de los bancos centrales nacionales de los Estados miembros y del BCE. En los últimos años, el CMFB ha desempeñado un importante papel de asesoramiento en las cuestiones estadísticas relacionadas con las decisiones en el marco del procedimiento de déficit excesivo.

⁵⁷ El CMFB confirmó que el MEDE tiene el estatus de organización internacional y su condición de unidad institucional en términos de SEC-95. Véase CMFB, *Opinion on the recording in national accounts of the European Stability Mechanism (ESM)*, de 22 de enero de 2013, Newport.

⁵⁸ Véase EUROSTAT (2019), págs. 74 y 75.

En cuanto al pago inicial de las primas de emisión, este se consideró un incremento de capital del Estado miembro del MEDE. Este incremento se calificó como operación financiera que tampoco tuvo impacto en el déficit público.

La única duda que surgió durante la clasificación del MEDE por Eurostat fue la relativa a su independencia respecto del Eurogrupo. En este punto, el CMFB apuntó la existencia de posiciones divergentes entre las autoridades estadísticas, bancos centrales e instituciones europeas consultadas. Algunas de estas instituciones pusieron de manifiesto que la estructura de gobierno del MEDE podía poner en peligro el cumplimiento del requisito de existencia de “autonomía de decisión en el ejercicio de su función principal”, establecido por el SEC-95 (actual SEC-2010) para considerar que existe una unidad institucional autónoma⁵⁹. Sin embargo, la presencia de divergencias en el seno del CMFB, no supuso la modificación de la calificación del MEDE como unidad institucional. Para Eurostat, el MEDE tiene una estructura organizativa (Consejo de Gobernadores, Consejo de Administración y un Director Ejecutivo) similar a la de otras organizaciones internacionales en materia financiera, como el FMI, con notables competencias. Además, algunas de las decisiones del MEDE, que no puede considerarse que tengan un impacto menor, no son adoptadas por unanimidad⁶⁰; unanimidad que sí se requería en el caso de la FEEF.

3.2.2. Mecanismos de apoyo financiero adoptados durante la crisis de la COVID-19

Bajo estos parámetros, tras el inicio de la crisis de la COVID-19, si la Unión quería aprobar un sistema de apoyo financiero a sus Estados miembros basado en el Derecho europeo, superando mecanismos previos intergubernamentales (como el MEDE) y, a su vez, perseguía que el sistema de apoyo incidiera en la menor medida posible en la disciplina presupuestaria del conjunto de Estados, el funcionamiento del mecanismo de apoyo debía pivotar sobre el presupuesto de la UE y ser la Comisión quien llevase a cabo la emisión de deuda, como ya había sucedido en el MEEF.

Ahora bien, para evitar las limitaciones cuantitativas de las que adolecía el MEEF, era necesario modificar el sistema de recursos propios de la Unión. Este último factor constituye uno de los principales avances del MRR respecto a los sistemas de apoyo financiero preexistente (como también lo es la naturaleza de subvenciones, y no préstamos, de gran parte de las ayudas canalizadas a través del MRR). Lógicamente, fue en estos dos puntos donde hubo mayores dificultades, políticas y jurídicas, tanto a nivel europeo como nacional. Por este motivo, y dada la

⁵⁹ La duda sobre la existencia de autonomía de decisión surgida en 2011, se mantuvo dos años después y es, a nuestro parecer, uno de los elementos más controvertidos de la calificación del MEDE. Véase CMFB, *Opinion on the recording in national accounts of the European Stability Mechanism (ESM)*, enero de 2013, Newport, (apartado 5). A estas dudas se suma que el *System of National Accounts 1993* de la ONU dispone que “*ciertas organizaciones internacionales poseen todos los atributos esenciales de las unidades institucionales*”, de lo cual se extrae que no todas las organizaciones internacionales tienen dichos atributos esenciales. Véase CMFB, *Opinion on the recording in national accounts of the European Stability Mechanism*, 10 de marzo de 2011, Lisboa, (Anexo).

⁶⁰ Como observamos, las decisiones claves del MEDE se adoptan por mutuo acuerdo (unanimidad), o por el procedimiento de urgencia (un 85 % de los votos), lo cual puede restringe la autonomía de decisión de la entidad, haciéndola convergente con la del Eurogrupo.

premura de las circunstancias, paralelamente, se adoptaron otras medidas, de carácter urgente, de apoyo financiero a los Estados que detallamos en el siguiente apartado.

a) *Medios de carácter urgente establecidos por la UE*

El 23 de abril Consejo aprobó un conjunto de medidas que constituían, en palabras de su presidente, una triple red de seguridad para trabajadores, empresas y Estados. Entre ellas se encontraban:

- *Pandemic crisis support: la participación del MEDE en la crisis de la COVID-19.*

El 9 de abril de 2020, el Eurogrupo alcanzó un acuerdo para establecer un programa de apoyo específico del MEDE ante Crisis Pandémicas (el denominado, *Pandemic crisis support*), basado en una línea de crédito precautoria con condicionalidad reforzada (*Enhanced Conditions Credit Line*, en adelante, ECCL⁶¹), ajustada a las circunstancias de la pandemia derivada de la COVID-19. A pesar de tratarse de una ECCL, que implica una condicionalidad reforzada (arts. 12 y 14 Tratado Constitutivo del MEDE), el único requisito que se ha establecido para acceder al apoyo financiero es que los Estados miembros solicitantes se comprometan a destinar la financiación del *Pandemic crisis support* a sufragar gastos sanitarios, directos e indirectos, relacionados con la crisis de la COVID-19 que se hayan generado desde febrero de 2020⁶². La posibilidad de acceder a las ECCL del MEDE se encuentra en la línea de los mecanismos de apoyo financiero establecidos durante la crisis de deuda soberana, pero no comporta un avance significativo en la solidaridad entre Estados miembros (más allá de la relajación en la condicionalidad asociada a los préstamos del MEDE). Los Estados miembros, dada la existencia de otras vías de apoyo financiero, no han recurrido a las ECCL del MEDE.

- *Fondo de garantía paneuropeo del BEI: garantías a la financiación de empresas*

El 26 de mayo de 2020, el Consejo de Administración del BEI aprobó la estructura y el modelo de negocio de un nuevo Fondo de garantía paneuropeo para hacer frente a la crisis económica derivada de la pandemia de la COVID-19, que movilizaría 200.000 millones de euros. Este fondo fue refrendado por el Consejo Europeo el 23 de abril de 2020. Su objetivo es garantizar instrumentos de deuda y capital, así como abordar de manera coordinada las necesidades de financiación de aquellas empresas europeas (especialmente las pymes⁶³) que son viables a largo

⁶¹ Tal como establece el art. 14.1 TMEDE, la asistencia precautoria del MEDE puede llevarse a cabo mediante una línea de crédito precautoria condicionada (*precautionary conditioned credit line- PCCL*) o a través de una línea de crédito con condicionalidad reforzada (*enhanced conditions credit line - ECCL*).

⁶² Este compromiso se incluye en un Plan de Respuesta a una Pandemia (PRP) individual, basado en unas condiciones estandarizadas para todos los Miembros del ESM. El análisis preliminar concluyó que todos los Estados de la zona euro podían solicitar la ECCL hasta una cuantía del 2 % de su RNB a finales de 2019.

⁶³ De hecho, se establecen limitaciones en función del tamaño de las empresas, en concreto, al menos el 65 % de la financiación debe destinarse a pymes. Un máximo del 23 % podrá ir a empresas con doscientos cincuenta o más empleados, con restricciones aplicables a empresas más grandes, con más de tres mil empleados. Finalmente, un

plazo, pero que atravesaban dificultades de financiación debido a la pandemia. Estas medidas se adoptan siguiendo lo establecido en el art. 107, apartado 3, letra b) TFUE, que afirma la compatibilidad con el mercado interior de aquellas ayudas destinada a reparar perjuicios causados por desastres naturales o por acontecimientos de carácter excepcional.

- *SURE: préstamos de la Comisión para paliar los riesgos derivados del desempleo*

El 2 de abril de 2020, la Comisión remitió al Consejo la propuesta de Reglamento para el establecimiento de un instrumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo a raíz del brote de COVID-19 (en adelante, SURE- *temporary support to mitigate unemployment risk in emergency*). El SURE se aprobó finalmente por el Reglamento (UE) núm. 672/2020, de 19 de mayo de 2020 y tiene como base jurídica el art. 122 TFUE. La capacidad máxima de asistencia financiera del SURE son 100.000 millones de euros. A través del SURE se pretende complementar las medidas nacionales adoptadas para hacer frente al aumento del gasto público derivado de la crisis de la COVID-19, especialmente, para financiar regímenes de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares destinadas a proteger a los trabajadores por cuenta propia o ajena (como son los expedientes de regulación temporal de empleo -ERTE- en España) y, de manera accesoria, medidas relacionadas con la salud, en particular en el lugar de trabajo (art. 1 Reglamento (UE) núm. 672/2020).

La asistencia del SURE se canaliza a través de préstamos concedidos por la UE a los Estados miembros. Para financiar dichos préstamos la Comisión está facultada, por el Consejo, para contraer empréstitos en los mercados de capitales o con entidades financieras (art. 4 Reglamento (UE) núm. 672/2020) con cargo al presupuesto de la Unión. De este modo, el funcionamiento del SURE se asemeja a figuras como el MEEF, el Mecanismos de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos (Reglamento (CE) núm. 332/2002) y el originario mecanismo de asistencia financiera a medio plazo (creado por la Decisión 71/173)⁶⁴. Dada la capacidad de asistencia financiera del SURE, y la cuantía en ese momento del presupuesto de la UE, para que el SURE pudiera estar disponible era necesario complementar la garantía del presupuesto de la Unión con garantías de todos los Estados miembros (garantías irrevocables, incondicionadas y a la vista⁶⁵). El importe garantizado por los Estados debía representar, al menos, el 25 % de la capacidad de asistencia financiera del SURE, la contribución de cada Estado corresponde a su contribución relativa a la renta nacional bruta (RNB) total de la UE (arts. 11 y 12 Reglamento (UE) núm. 672/2020)⁶⁶. Ahora bien, el Reglamento (UE) núm. 672/2020 atribuye a estas garantías un carácter complementario al aval por parte del presupuesto de la Unión, en la medida en que, en

máximo del 5 % de la financiación podrá destinarse a empresas y organismos del sector público que trabajen en el ámbito de la salud o de la investigación sanitaria, o que presten servicios esenciales relacionados con la crisis sanitaria.

⁶⁴ Véase nota al pie 42.

⁶⁵ El pasivo contingente derivado de la asistencia financiera debe ser garantizado por los Estados para ser compatible con el marco financiero plurianual (MFP) y los límites máximos de recursos propios, tal y como precisa el considerando núm. 9 Reglamento (UE) 672/2020 que crea el SURE.

⁶⁶ A nivel nacional el art. 4 del Real Decreto Ley 19/2020, autoriza el otorgamiento de avales a favor de la Comisión Europea en el marco del Instrumento SURE por importe máximo de 2.252 millones de euros.

caso de ser necesario, antes de solicitar la ejecución de dichas garantías, la Comisión puede servirse del margen disponible para los créditos de pago dentro del límite máximo de los recursos propios, en la medida en que considere que la situación es sostenible, teniendo en cuenta, entre otros elementos, el total de pasivos de la UE.

El modo como se configuran las garantías es clave para determinar la incidencia del SURE en el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria por parte del conjunto de Estados miembros⁶⁷. El hecho que las garantías solo constituyan el 25 % del total de la asistencia financiera del SURE y que sean complementarias (antes de solicitar su ejecución debe hacerse uso del margen disponible de recursos propios del presupuesto de la UE), junto a la escasa probabilidad de que estas garantías acaben materializándose⁶⁸, son los elementos que permiten a Eurostat afirmar que las garantías no inciden en los niveles de déficit y deuda públicos de los Estados miembros garantes, sino que deben contabilizarlas como obligaciones contingentes. Esta fue, por tanto, la estructura seguida para lograr que el primer mecanismo de apoyo financiero introducido durante la crisis de la COVID-19 (el SURE) incidiera en la menor medida posible en el balance público de los Estados miembros que recurrían a él. A su vez, el SURE permite a los Estados miembros obtener financiación con menor coste, dada la calificación rating de la UE⁶⁹.

b) *El instrumento Next Generation EU y, su pieza central, el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia*

El 28 de mayo de 2020⁷⁰, la Comisión determinó la creación de un instrumento de recuperación, que finalmente acabó aprobándose a través del Reglamento (UE) núm. 2020/2094, de 14 de diciembre de 2020, por el que se establece un Instrumento de Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la crisis de la COVID-19 (conocido como *Next Generation EU*, en adelante NGEU), y el reforzamiento del Marco Financiero Plurianual 2021-2027⁷¹ (dotado con 1.074.300 millones de euros). Las negociaciones del Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027 se habían iniciado hacía dos años, y se encontraban bastante paralizadas en el momento en que llegó la pandemia, siendo esta, por tanto, en esta ocasión, un elemento que permitió el cambio de tendencia⁷².

⁶⁷ Véase EUROSTAT, *Clarification on the treatment of guarantees provided by member States under the SURE instrument*, Methodological note, Directorate D – Government Finance Statistics (GFS), 11 de septiembre de 2020.

⁶⁸ Eurostat traza un paralelismo con los préstamos concedidos a los Estados miembros en el contexto de la crisis financiera de 2008 en el marco de la ayuda a la balanza de pagos, en los que no se observaron incumplimientos, y algunos de los préstamos se reembolsaron incluso antes de lo previsto.

⁶⁹ La UE tiene una calificación *rating* de AAA/AAA/Aaa/AA/AAA por DBRS, Fitch, Moody's, S&P y SCOPE.

⁷⁰ COMISIÓN, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. El momento de Europa: reparar los daños y preparar el futuro para la próxima generación*, COM(2020) 456 final.

⁷¹ Aprobado por el Reglamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consejo, de 17 de diciembre de 2020, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

⁷² Sobre el contexto previo a la crisis sanitaria, véase CARRERA HERNÁNDEZ, F. J. (2020), págs. 33-37.

En el marco del NGEU, la Comisión puede contraer empréstitos en nombre de la Unión por un máximo de 750.000 millones de euros hasta 2026 (art. 5.1 de la Decisión 2020/2053 del Consejo, de 14 de diciembre de 2020, sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea) de los cuales, un máximo de 360.000 millones de euros puede utilizarse para conceder préstamos, mientras que los 390.000 millones de euros restantes pueden destinarse a sufragar gastos⁷³. El reembolso de los fondos se iniciará antes de la clausura del Marco Financiero Plurianual para el período 2021-2027, y todos los pasivos contraídos mediante esta facultad, excepcional y temporal, de la Comisión deberán reembolsarse íntegramente a más tardar el 31 de diciembre de 2058 (art. 5.2 Decisión 2020/2053/UE)⁷⁴.

Dado el elevado pasivo que se generará hasta 2026, es necesario llevar a cabo un aumento extraordinario y temporal de los límites máximos de los recursos propios (art. 6 Decisión 2020/2053/UE), y prever ingresos excepcionales con los que hacer frente a dicho incremento (art. 2 Decisión 2020/2053/UE). En este punto, el objetivo es crear nuevas fuentes de recursos que permitan reducir el peso que el recurso propio basado en la RNB tiene en el presupuesto de la UE, lo cual constituye uno de los principales retos, entre otros factores, debido a las dificultades derivadas de la toma de decisiones por unanimidad en materia tributaria, con la consiguiente posibilidad de veto⁷⁵. Entre estos nuevos recursos se encuentran: un mecanismo de ajuste en frontera de las emisiones de carbono⁷⁶; un impuesto digital; el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE; un impuesto sobre las transacciones financieras; una contribución financiera vinculada al sector empresarial; y la base imponible común del impuesto sobre sociedades (considerando núm. 8 Decisión 2020/2053/UE). La mayor parte de los nuevos ingresos, como puede observarse, tienen una marcada naturaleza extrafiscal, y los fines que a través de ellos se persiguen alcanzar son, en gran medida, coincidentes con los objetivos del NGEU (desde la vertiente del gasto).

El NGEU se integra por siete programas, siendo el principal de ellos el Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (en adelante, MRR)⁷⁷, que fue aprobado a través del Reglamento (UE) núm. 241/2021, de 12 de febrero, por el que se establece el MRR (en adelante, Reglamento MRR). El objetivo principal del MRR es movilizar inversión que actúe como apoyo financiero durante los primeros años de la recuperación. El MRR tiene una dotación de 672.500 millones de euros, de

⁷³ Cifras en precios a 2018, a precios corrientes, la dotación del NGEU asciende a 807.000 millones de euros.

⁷⁴ Dado el carácter voluntario de las subvenciones y los préstamos, la Comisión no emitirá "inmediatamente" bonos en los mercados de capitales por valor de 750.000 millones de euros, sino que recaudará fondos gradualmente tomando en consideración los importes solicitados por los Estados y los desembolsos aprobados por el Consejo.

⁷⁵ Sobre esta problemática, véase COMISIÓN, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo hacia una toma de decisiones más eficiente y democrática en materia de política fiscal de la UE*, de 15 de enero de 2019, COM(2019) 8 final.

⁷⁶ Precisamente, el Mecanismo de ajuste en frontera de emisiones de carbono (conocido por sus siglas en inglés, CBAM, *Carbon Border Adjustment Mechanism*) ha sido aprobado, en julio de 2021, no atribuyéndole la condición de medida fiscal, para sortear la exigencia de la unanimidad.

⁷⁷ Los otros componentes del NGEU son el REACT-UE (47.500 millones de euros); el Horizonte Europa (5.000 millones de euros); InvestEU (5.600 millones de euros); Desarrollo Rural (7.500 millones de euros); Fondos de Transición Justa (10 000 millones de euros); RescEU (1.900 millones de euros).

los cuales 312.500 millones de euros son subvenciones y 360.000 millones préstamos (art. 6 Reglamento MRR). En lo que respecta al apoyo financiero no reembolsable, el 70 % del importe total debe estar comprometido a finales de 2022, y el 30 % restante debe comprometerse en su totalidad a finales de 2023. Respecto a los préstamos, estos pueden solicitarse hasta diciembre de 2023⁷⁸.

Centrándonos en la incidencia del MRR en el cumplimiento de la disciplina presupuestaria del conjunto de Estados miembros, Eurostat, en su decisión preliminar, de 17 de noviembre de 2020, sobre la clasificación del MRR⁷⁹, determina que, en cuanto a las subvenciones del MRR, estas deben asimilarse a los fondos de la UE que reciben regularmente los Estados miembros y, por tanto, la regla, a nivel de déficit y deuda públicos, es la neutralidad. Entre los factores determinantes de esta clasificación se encuentran: en primer lugar, la vinculación de los desembolsos de los fondos con el cumplimiento de los objetivos e hitos fijados en el PRR, existiendo la posibilidad de que se detengan los pagos en caso de incumplimiento de los mismos. En segundo lugar, la ejecución de los fondos del MRR está vinculada a los Planes de Recuperación y Resiliencia, cuyos costes totales estimados han sido evaluados por la Comisión, y aprobados por el Consejo. En tercer lugar, los Estados miembros deben informar sobre el progreso de implementación de sus respectivos Planes de Recuperación y Resiliencia, que serán supervisados por la Comisión, en el marco del Semestre europeo, tomando en consideración la propuesta inicialmente aprobada. Por último, el MRR tiene como objetivo principal financiar proyectos de inversión, por lo que, al menos parcialmente, habrá un gasto incurrido que coincidiría con la subvención a fondo perdido de la UE. Estos aspectos diferencian al MRR de una *Cash-Flow Facility* (mecanismo de asistencia financiera temporal a Estados de reciente adhesión a la UE), que tiene la naturaleza de transferencias corrientes en el marco de la cooperación internacional (SEC-2010 apartados 4.121- 4.124).

Respecto a la deuda contraída por la Unión, Eurostat señala que en las ocasiones anteriores en las que la Comisión ha contraído deuda (por ejemplo, a través del Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos), esta ha sido considerada deuda de la UE. La novedad del MRR es que la Comisión se endeuda no solo para financiar préstamos, sino también subvenciones y, en este segundo supuesto, no hay ningún flujo de caja futuro prediseñado que garantice la capacidad de reembolsar las obligaciones de la Unión, a menos que se decida, como ha sucedido,

⁷⁸ España recibirá del MRR 140.000 millones de euros, 72.000 euros en ayudas directas, de los cuales unos 46.000 millones de euros (aproximadamente el 70 %) deberán ser comprometidas por la Comisión entre 2021 y 2022, y deberán ejecutarse antes de finales de 2024. Los 22.900 millones de euros restantes deberán comprometerse por la Comisión entre 2022 y 2023, y deberán ejecutarse antes de finales de 2026 (véase COMISIÓN, *Recovery and Resilience Facility – Grants allocation per Member State*). Además, hemos de tener en cuenta que, entre 2021 y 2023, deberán también ejecutarse los 12.400 millones de euros que le han sido asignados del programa REACT-EU.

Finalmente, España también cuenta con la financiación de los diferentes programas del Marco Financiero Plurianual (FEDER 20.886 millones de euros; Fondo Social Europeo 9.896 millones de euros; ETC Cohesión 606 millones de euros), fondos que deberán comprometerse entre 2021-2027, y ejecutarse antes de finales de 2030. Véase COMISIÓN, *MFF 2021-2027 Breakdown of Cohesion Policy allocations per Member State*.

⁷⁹ EUROSTAT, *Methodological note. Draft guidance note on the statistical recording of the Recovery and Resilience Facility*, Directorate D- Government Finance Statistics (GFS), 17 de noviembre 2020.

ampliar los recursos propios. Para Eurostat, el hecho que los Estados miembros acuerden destinar recursos futuros adicionales al presupuesto de la UE (en este caso para cubrir los préstamos), no significa necesariamente que la deuda contraída por la UE para financiar subvenciones deba considerarse, a efectos del cumplimiento de la disciplina presupuestaria, deuda de los Estados miembros. Siguiendo el Informe del Servicio Jurídico del Consejo⁸⁰, los compromisos de los Estados, se califican como garantías de pago, las cuales, en términos de contabilidad nacional, en circunstancias normales, tienen la condición de pasivos contingentes. De todo lo anterior se concluye que se ha logrado crear un mecanismo con escasa, o nula, incidencia en la estabilidad presupuestaria de los Estados miembros.

Por último, en cuanto a los préstamos específicos que la Comisión realice finalmente a cada Estado miembro, a través del MRR, estos sí incrementarán la deuda pública del Estado prestatario, en el momento en que se proporcionen. Este último factor desincentiva a los Estados a recurrir a la vertiente de préstamos del MRR, si bien las condiciones financieras, probablemente, serán más ventajosas que el recurso al crédito directo por parte del Estado.

4. FUTURO DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA DE LA UE

4.1. Aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento con anterioridad a la crisis de la COVID-19

Como analizamos en el apartado segundo de este trabajo, desde el año 2014 y especialmente tras la aprobación en enero de 2015, del documento *“Aprovechar al máximo la flexibilidad que ofrecen las actuales disposiciones del Pacto de Estabilidad y Crecimiento”*, la Comisión examinó vías para introducir cierta flexibilidad en los mandatos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, reformado en 2011 y 2013. En el año 2018, el Tribunal de Cuentas Europeo evaluó la aplicación del Pacto, concretamente de su componente preventivo, en el Informe Especial nº 18/2018: *“¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?”*⁸¹. Esta evaluación se lleva a cabo en un momento en que prácticamente todos los Estados miembros se encontraban sujetos al componente preventivo del Pacto, tras haberse cerrado sus respectivos procedimientos de déficit excesivo iniciados durante la crisis de deuda soberana de 2010.

Una de las principales conclusiones del Tribunal de Cuentas Europeo en el citado Informe es que los Estados no alcanzan sus respectivos objetivos presupuestarios a medio plazo en un tiempo razonable. Cabe recordar que los objetivos presupuestarios a medio plazo son el elemento central a través del cual gira la supervisión del cumplimiento del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento⁸². Para el Tribunal de Cuentas Europeo, las causas de este

⁸⁰ El Servicio Jurídico del Consejo se pronuncia sobre la compatibilidad del MRR con los arts. 310, 311, 122 y 125.1 TFUE. El texto no se encuentra disponible, referencia:

<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9062-2020-COR-1/en/pdf>

⁸¹ Disponible en: <https://www.eca.europa.eu/es/Pages/DocItem.aspx?did=46430>

⁸² COMISIÓN EUROPEA (2019), págs. 7 y ss.

incumplimiento de carácter generalizado son, en esencia, dos. La primera, el modo en cómo se aplica la senda de ajuste establecida en el art. 5 Reglamento de Supervisión, puesto que junto, al 0,5 % de reducción anual establecido en la configuración de la senda, se permiten desviaciones adicionales del 0,25 %, sin que esto sea considerado una desviación significativa de la senda de reducción. Por tanto, si un Estado reitera sistemáticamente esta desviación de 0,25 %, esto puede acabar suponiendo que el Estado en cuestión duplique su plazo de convergencia, sin que deje de considerarse que cumple la norma⁸³.

La segunda causa que demora el cumplimiento del objetivo presupuestario a medio plazo es el amplio margen de discrecionalidad concedido a la Comisión en la aplicación de elementos como: las cláusulas de flexibilidad (cláusulas de inversión o de reformas estructurales)⁸⁴, el “margen de discreción”⁸⁵ y la relajación adicional por circunstancias específicas del Estado⁸⁶. Estos factores, unidos a la potencial existencia de una leve recesión a lo largo de un período tan extenso de tiempo, hacen que el Estado pueda demorarse hasta veintidós años en alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo (el cual debería haberse alcanzado a lo largo del programa de cuatro años). El modo como puede configurarse esta demora se refleja con claridad en el gráfico que reproducimos del citado Informe del Tribunal de Cuentas Europeo.

⁸³ TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), pág. 40.

⁸⁴ Véase *supra* apartado 2.4. La aplicación de las cláusulas de inversión y reformas estructurales se detalla en el Código del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La desviación permitida a través de ambas cláusulas no puede superar el 0,75 % PIB. Véase CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2017), págs. 8-11.

⁸⁵ El margen de discreción, también conocido como “margen de apreciación”, fue introducido por la Comisión en el año 2017. A través de este margen, la Comisión quiere dejar capacidad de maniobra a los Estados en aquellos supuestos en los que la realización de amplios ajustes tiene efectos significativos a nivel presupuestario y sobre el empleo. Véase COMISIÓN EUROPEA, *Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al Banco Central Europeo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las regiones y al Banco Europeo de Inversiones. Semestre Europeo de 2017: Recomendaciones específicas por país*, COM(2017) 500 final.

⁸⁶ Como establece el Código de Conducta del Pacto de Estabilidad, los Estados miembros podrán apartarse temporalmente de la senda de ajuste hacia el objetivo presupuestario a medio plazo cuando se produzca un acontecimiento inusual fuera del control del Estado miembro, que tenga una repercusión importante en la situación financiera de las Administraciones públicas, o en períodos de grave recesión económica para la zona del euro o de la Unión en su conjunto. Véase CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2017), págs. 7 y 8.

GRÁFICO SOBRE LA INCIDENCIA ACUMULADA, EN EL PERÍODO PARA ALCANZAR EL OMP, DEL MARGEN DE DESVIACIÓN SIGNIFICATIVA, LAS CLÁUSULAS MÁXIMAS DE INVERSIÓN Y REFORMAS ESTRUCTURALES, LAS CLÁUSULAS DE ACONTECIMIENTOS INUSITADOS Y UNA RECESIÓN MODERADA⁸⁷

Fuente: Tribunal de Cuentas Europeo.

En este contexto, el Tribunal de Cuentas concluye que plazos superiores a cuatro años para alcanzar el objetivo presupuestario a medio plazo pueden comportar llegar a la siguiente recesión económica sin haber alcanzado todavía dicho objetivo⁸⁸. Así ha sucedido para algunos Estados, como España, entre la crisis de deuda soberana y la crisis de la COVID-19. España estuvo sujeta por primera vez en el año 2019 a los requerimientos del componente preventivo (al estar antes en el componente corrector)⁸⁹, y no logró alcanzar su objetivo presupuestario a medio plazo antes del inicio de la crisis de la COVID-19.

⁸⁷ Para la elaboración del Gráfico, el Tribunal de Cuentas parte de varias premisas: 1) Primera. Todas las cláusulas se conceden antes del momento de recesión y cuando el saldo estructural es superior a -1,5 %. Sin embargo, esto no afecta al resultado. 2) Segunda. La media de los objetivos presupuestarios a medio plazo de los Estados miembros (en el momento de realizar el Informe) corresponde a -0,5 % del PIB. 3) Tercera. Se aplica el máximo reglamentario en concepto de cláusulas acumuladas de inversión y reforma (el margen más amplio aprobado hasta ese momento era un 0,71 %). Por último, el margen relacionado con “acontecimientos inusitados” es el máximo acumulado aprobado hasta el momento de elaboración del Informe.

⁸⁸ TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), pág. 40.

⁸⁹ COMISIÓN EUROPEA, *Assessment of the 2019-2022 Stability Programme for Spain*, Bruselas 5 de junio de 2019, págs. 18-20. De hecho, durante el período posterior a 2014, en el que España estaba sometida al componente corrector, sufrió un gran deterioro de su saldo estructural. Véase TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), pág. 52 (apartado 82).

A la situación descrita en el componente preventivo, se une una aplicación deficiente del componente corrector. Este último no tiene verdaderos incentivos coercitivos, al no aplicarse las sanciones financieras en él establecidas. Además, la Comisión ha recomendado prórrogas plurianuales reiteradas del plazo para salir del procedimiento de déficit excesivo⁹⁰, que en muchas ocasiones permiten a los Estados salir del procedimiento de déficit excesivo por la propia evolución del ciclo económico. Bajo estas premisas, paradójicamente, los Estados prefieren estar inmersos en un procedimiento de déficit excesivo (al no ser aplicables, durante el tiempo en que el procedimiento esté abierto, el objetivo presupuestario a medio plazo y la regla de gasto⁹¹), que pasar al componente preventivo.

Frente a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo para reconducir esta situación, la Comisión defiende que *“el uso de la flexibilidad prevista en el componente preventivo ha sido proporcionado y adecuado, y que ha estado justificado desde el punto de vista económico”*⁹². La Comisión justifica esta aplicación flexible de los mandatos del componente preventivo del Pacto dada la existencia de pruebas de que la economía europea estaba sujeta a un cierto estancamiento, que requería una aplicación prudente de la disciplina presupuestaria, para evitar que ajustes presupuestarios excesivos pudieran afectar a una recuperación que, en palabras de la Comisión, *“presentaba signos de debilidad”*. Nos encontrábamos, por tanto, de nuevo, ante la dificultad de encontrar el equilibrio entre los dos objetivos perseguidos por el Pacto, la estabilidad y el crecimiento⁹³.

A pesar de estas afirmaciones, en su última evaluación previa a la crisis de la COVID-19, la Comisión constató que, en 2019, diez Estados miembros no alcanzaron los ajustes fiscales exigidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento por un amplio margen (Bélgica, Estonia, España, Francia, Hungría, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido), mientras que tres no lograron reducir sus elevados niveles de deuda al ritmo requerido (Bélgica, Francia y España). Además, en principios de 2020, se abrió un procedimiento de déficit excesivo a Rumania, al incumplir el valor del 3 % en 2019. Esta situación hace que la Comisión califique el año 2019 como el período en el que se produjo la desviación más significativa de los mandatos del Pacto desde la entrada en vigor del *Six Pack* (2011) y *Two Pack* (2013). Lo anterior supuso, en algún sentido, corroborar que los gobiernos no aprovechaban las buenas condiciones económicas para crear mayor margen de protección.

⁹⁰ El Tribunal de Cuentas Europeo califica estas prórrogas del procedimiento de déficit excesivo como “mucho más largas de lo que contemplan los Tratados”. TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), pág. 53 (apartado 83).

⁹¹ La Comisión solicitó la autorización de los Estados para corregir esta incoherencia entre el componente preventivo y corrector del Pacto, pero esta cuestión no se ha modificado. Para el Tribunal de Cuentas Europeo, las exigencias del componente preventivo deberían ser el mínimo exigible durante el componente corrector. Véase TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), págs. 76 y 77 (apartado 142).

⁹² COMISIÓN EUROPEA (2018), pág. 4 (apartado VI).

⁹³ Véase *supra*, nota al pie núm. 20.

4.2. Potenciales líneas de reforma del marco fiscal europeo

Junto a la situación descrita en el apartado anterior, otros factores, propiciaron que la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento fuera una cuestión objeto de debate ya antes de la crisis de la COVID-19. Entre estos factores destaca la elevadísima complejidad regulatoria del Pacto. El marco fiscal europeo actual es el resultado de sucesivas reformas legislativas (en 2005, 2011 y 2013), combinadas con una serie de acuerdos sobre cómo deben interpretarse sus disposiciones⁹⁴. Uno de los elementos más controvertidos es que las repetidas reformas y sus correspondientes interpretaciones no han alterado (o derogado) la estructura previa, sino que se han añadido a la normativa ya existente, con el objetivo, por un lado, de hacer las normas del Pacto lo más completas posibles y, por otro lado, reforzar el papel de la Comisión en su interpretación y aplicación⁹⁵. Sin embargo, este tipo de reformas, como señala el Consejo Fiscal Europeo, ha llevado aparejados tres elementos de crítica: el primero, se difumina la distinción entre el criterio económico y la conveniencia política; el segundo, la aplicación de las normas se percibe, cada vez más, como carente de transparencia e imparcialidad; y, por último, la aplicación de las normas se ha vuelto laxa. Estas conclusiones condujeron al Consejo Fiscal Europeo, en 2018, a afirmar que, en caso de llevar a cabo una nueva reforma esta debe ser profunda, evitando cambios que supongan una nueva superposición de normativa, puesto que estos últimos están destinados a fracasar⁹⁶.

En este contexto, el 28 de enero de 2019, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, solicitó formalmente al Consejo Fiscal Europeo la realización de una evaluación sobre las reglas fiscales⁹⁷. Muchos de los cambios sugeridos en la evaluación presentada por el Consejo Fiscal Europeo, en agosto de 2019, tienen como punto de partida sus aproximaciones previas⁹⁸ y, a su vez, guardan importantes similitudes con las medidas que ha sugerido en su evaluación de 2020 tras la pandemia. Esta tendencia continuista pone de manifiesto que si bien la crisis derivada de la COVID-19 no ha alterado las líneas esenciales de la reforma que para el Consejo Fiscal Europeo debe llevarse a cabo⁹⁹, es posible que sí desencadene la reforma del Pacto, la cual había sido calificada de poco probable por el propio Consejo Fiscal Europeo en 2018¹⁰⁰.

⁹⁴ No puede obviarse que la interpretación del Pacto de Estabilidad debe llevarse a cabo a través de un *Vade Mecum on the Stability and Growth Pact* publicado por la Comisión.

⁹⁵ Este tipo de sucesivas reformas también supone la superposición de objetivos fiscales: el criterio del 3 % del déficit en relación al PIB, el criterio del 60 % de la deuda pública en relación al PIB, el objetivo presupuestario a medio plazo en términos estructural, y la regla de gasto. Véase ANDRLE, M.; BLUEDORN, J.; EYRAUD, L.; KINDA, T.; KOEVA BROOKS, P.; SCHWARTZ, G., y WEBER, A. (2015), págs. 8 y ss.

⁹⁶ CONSEJO FISCAL EUROPEO (2018), págs. 71 y ss.

⁹⁷ CONSEJO FISCAL EUROPEO (2019), la carta se recoge en el Anexo A.

⁹⁸ CONSEJO FISCAL EUROPEO, (2018 b). Disponible online: <https://voxeu.org/article/reforming-eu-fiscal-framework-proposal-european-fiscal-board>

⁹⁹ El Consejo Fiscal Europeo señaló, el 10 de noviembre del 2021, que estas líneas de reforma ya se habían expuesto antes del estallido de la pandemia y que adquirieron mayor relevancia después de la crisis de la COVID-19. CONSEJO FISCAL EUROPEO (2021b). Disponible online: <https://voxeu.org/article/eu-fiscal-framework-case-reform>

¹⁰⁰ CONSEJO FISCAL EUROPEO (2018), pág. 5 y pág. 8.

En cuanto al contenido de la reforma propuesta por el Consejo Fiscal Europeo en 2020¹⁰¹, este se fundamenta en tres ejes:

El *primer eje* es la creación de un mecanismo permanente de apoyo financiero a los Estados en caso de que se produzcan choques exógenos (como ha sido la COVID-19). La decisión relativa a la activación de este mecanismo tomaría en consideración una serie de parámetros automáticos, combinados con una evaluación por parte de una autoridad independiente. El mecanismo de apoyo financiero pivotaría sobre el presupuesto de la UE, en concreto, la Comisión emitiría deuda con la que financiar, esencialmente, inversión prioritaria para la UE. Esta deuda sería avalada por el presupuesto de la UE. A su vez, la deuda emitida por la Comisión, desde una perspectiva “ideal”, debería financiarse con recursos propios. Las características de este mecanismo, por tanto, son similares a las del actual MRR y a la Función Europea de Estabilización de las Inversiones, propuesta que, como apuntamos, fue presentada por la Comisión el 31 de mayo de 2018, y que nunca llegó a materializarse¹⁰².

El *segundo eje* es la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta se llevaría a cabo a través de la introducción de cambios en el Derecho derivado (los siete Reglamentos y la Directiva que conforma el Pacto), evitando así la reforma del TFUE, en concreto de su art. 126. Por tanto, en la medida en que no existe la voluntad de modificar el Derecho primario, ello implica que se mantendrían los criterios del déficit y la deuda públicos (art. 126. 2 TFUE), y sus respectivos porcentajes del 3 % y 60 % fijados en el art. 1 del Protocolo núm. 12 Protocolo anejo al TFUE (núm. 12) sobre el procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo.

La reforma proyectada tiene como elemento clave basar el control del cumplimiento de la disciplina presupuestaria europea en el criterio de la deuda pública. Este criterio ha sido el gran denostado desde la entrada en vigor del Pacto en 1997, frente al criterio del déficit público¹⁰³. De hecho, para intentar objetivar su cumplimiento, en la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 2011, se introdujo la precisión de que se daría cumplimiento al criterio de la deuda si aquellos Estados con una deuda superior al 60 % llevaban a cabo una reducción anual de esta de una veinteaava parte (art. 2.1 *bis* Reglamento (CE) núm. 1467/97, de 7 de julio de 1997, relativo a la aceleración y clarificación del procedimiento de déficit excesivo, en la versión tras la reforma de 2011). Este objetivo se ha incumplido manifiestamente por los Estados más endeudados, puesto que solo Irlanda logró alcanzarlo tras la crisis de deuda soberana de 2010¹⁰⁴.

En la reforma proyectada, el cumplimiento del criterio de la deuda se pretende lograr a través de la regla de gasto. En la actualidad, la regla de gasto europea (prevista en el art. 5 del Reglamento de Supervisión) no se configura como un objetivo en sí misma (como sí sucede en el Derecho

¹⁰¹ CONSEJO FISCAL EUROPEO (2020), pág. 6.

¹⁰² CONSEJO FISCAL EUROPEO (2021), págs. 82 y ss.

¹⁰³ Históricamente, la exigencia del cumplimiento del criterio de la deuda pública se ha relajado, por motivos políticos, desde la configuración de los criterios de convergencia, puesto que exigir su estricto cumplimiento hubiera supuesto que no accedieran a la Unión Monetaria desde el principio Estados como Bélgica o Italia. Véase CROWLEY, P. M. (2005), págs. 6 y 7.

¹⁰⁴ Véase TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018), pág. 56 y pág. 61.

nacional, en concreto, en el art. 12 Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, LOEPSF), sino como mecanismo que permite evaluar si las políticas del Estado garantizan la permanencia en el objetivo presupuestario a medio plazo, o en la senda de ajuste adecuada para su consecución¹⁰⁵. La nueva reforma supondría configurar la regla de gasto como un objetivo (de hecho, su incumplimiento implicaría la activación del procedimiento de déficit excesivo). Ahora bien, para evitar su excesiva dureza se fijaría una regla de gasto específica para cada Estado. La regla de gasto no se aplicaría a los Estados miembros con una deuda inferior al 60 % del PIB; en ese caso, el techo de déficit del 3 % sería la única limitación.

Los motivos que llevan a las instituciones europeas a convertir la regla de gasto en la pieza central para alcanzar la reducción de deuda pública son claros. La Comisión considera que, a diferencia de los objetivos presupuestarios a medio plazo que, si bien son indicadores ideales al basarse en parámetros estructurales, en la práctica su aplicación se ve fuertemente marcada por las dificultades para determinar los datos estadísticos y por las constantes re-estimaciones de las posiciones cíclicas del Estado¹⁰⁶, la regla de gasto constituye “un terreno más firme” para evaluar los resultados de las políticas fiscales de un Estado¹⁰⁷. La regla de gasto puede medirse con cierta facilidad, puesto que tanto el crecimiento en el gasto como los efectos que la legislación tiene en los ingresos públicos se pueden evaluar en un plazo relativamente corto. Además, la regla de gasto, en la medida en que incide en la parte del presupuesto sobre la que los gobiernos tienen mayor control (el gasto), es muy efectiva para llevar a cabo un férreo control de la disciplina presupuestaria¹⁰⁸.

A su vez, para evitar las disfunciones que señalamos en la aplicación de los dos componentes del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, la reforma prevé su unificación¹⁰⁹. De este modo, la única diferencia entre los componentes preventivo y corrector del Pacto sería la aplicación más estricta del segundo, pero no la existencia de objetivos fiscales distintos en uno u otro componente, factor que en la actualidad contribuye a la elevada complejidad del Pacto que hemos apuntado¹¹⁰.

¹⁰⁵ Véase COMISIÓN EUROPEA (2011), pág. 7 (gráfico 1.1).

¹⁰⁶ Sobre la disyuntiva entre el control a través del establecimiento de objetivos presupuestarios a medio plazo o la regla de gasto, véase HEINEMANN, F. (2018), págs. 14-16.

¹⁰⁷ COMISIÓN EUROPEA (2011), págs. 71-73. En el mismo sentido se pronuncia el Consejo Fiscal Europeo, véase CONSEJO FISCAL EUROPEO (2020), pág. 11.

¹⁰⁸ Sobre la proliferación y efectividad de la introducción de la regla de gasto a nivel nacional, véase AYUSO I CASALS, J. (2012).

¹⁰⁹ Véase HEINEMANN, F. (2018), págs. 23-24.

La existencia de dos componentes, preventivo y corrector, dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento tenía sentido en su origen, cuando cada uno de ellos tenía rasgos distintivos (por ejemplo, las sanciones se establecían solo en el componente corrector), sin embargo, tras las sucesivas reformas estas diferencias se han matizado, y ambos componentes se fundamentan en objetivos estructurales, tienen cláusulas de salvaguardia y existe la amenaza del establecimiento de sanciones financieras. En este sentido se pronuncia también, EYRAUD, L., y WU, T. (2015), págs. 28-30 y ANDRLE, M.; BLUEDORN, J.; EYRAUD, L.; KINDA, T.; KOEVA BROOKS, P.; SCHWARTZ, G., Y WEBER, A. (2015), págs. 11 y ss.

¹¹⁰ Tras la reforma integral del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el siguiente objetivo sería la integración o alineación del Tratado de Estabilidad Coordinación y Gobernanza (conocido como *Fiscal Compact*), para promover la coherencia metodológica entre las normas europeas y nacionales. En esta línea se aprobó la Propuesta de Directiva del Consejo,

Por último, la reforma planeada establece una aplicación de la “cláusula de salvaguardia” de manera más frecuente, no tanto como un instrumento de emergencia, sino como un mecanismo sencillo de utilizar, que sustituiría el complejo sistema de excepciones y flexibilidades que actualmente aplica la Comisión, y que ha dado margen maniobra a los Estados. Esta cláusula permitiría a los Estados desviarse de la regla de gasto en un conjunto limitado de circunstancias excepcionales, como son la existencia de una severa recesión económica o después de eventos altamente inusuales fuera del control de los gobiernos, como desastres naturales.

El tercer eje de la reforma proyectada es permitir a los Estados, cuando se evalúa el cumplimiento de la regla de gasto, determinados aumentos de gasto para financiar, esencialmente, inversión. El objetivo es evitar situaciones de escaso crecimiento económico o decrecimiento, derivadas del cumplimiento de una férrea disciplina presupuestaria. Este eje, en algún sentido, se asemeja a la introducción de las inversiones financieramente sostenibles en el marco de la estricta aplicación de la regla de gasto (arts. 12 y 32 LOEPSF) a los entes locales españoles.

Para concluir el análisis de la potencial reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, nos gustaría dejar abierta la reflexión sobre en qué medida una reforma como la descrita, que tiene como principal objetivo desprenderse del control a través de los objetivos presupuestarios a medio plazo y orientarse hacia la regla de gasto y el cumplimiento del criterio de la deuda, supone realmente una flexibilización del Pacto, por más que se establezca una regla de gasto específica para cada Estado y una senda de reducción de deuda pública amplia (de unos 15 años). Además, estos objetivos se alcanzan a través de un procedimiento único, en el cual se persigue, entre otros objetivos, limitar el margen de maniobra que en muchas ocasiones había concedido la Comisión a los Estados miembros en su evaluación *ex post* del cumplimiento de los mandatos del Pacto. En síntesis, podemos encontrarnos en el futuro frente a nuevo Pacto, más sencillo y eficaz, que implique en la práctica una disciplina presupuestaria europea más estricta.

5. CONCLUSIONES

Con frecuencia se afirma que las crisis han hecho avanzar a la Unión Europea, en este sentido, la crisis de deuda soberana de 2010 fue una anomalía histórica, por ello, cuando se produjo la irrupción de la crisis de la COVID-19 existía una voluntad clara, de los Estados miembros y las Instituciones de la UE, de que esta situación no podía volverse a producir si se quería avanzar en la construcción de una UEM fuerte. Por ello, a diferencia de lo sucedido en la crisis precedente, se suspenden las obligaciones derivadas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento y se crea un mecanismo para impulsar inversiones estratégicas en el conjunto de Estados miembros.

Este mecanismo, el *Next Generation EU*, se basa en el Derecho de la UE y, a través de él, la Comisión recurre al crédito, avalando sus operaciones con el presupuesto de la UE. Finalmente, de forma ideal pero difícilmente realizable, la devolución de estos créditos se sufragará a través de nuevos recursos propios. La configuración de este mecanismo como un proyecto común de los

por la que se establecen disposiciones para reforzar la responsabilidad fiscal y la orientación presupuestaria a medio plazo en los Estados miembros. COM(2017) 824 final, Bruselas, 6.12.2017.

Estados miembros, liderado por la Comisión Europea, posibilita su adecuación a los Tratados (en particular, al art. 125 TFUE), en la medida en que no nos encontramos ante una mutualización de la deuda de uno o varios países con problemas de financiación para evitar su quiebra, sino frente a deudas mutuas, contraídas conjuntamente desde el principio.

El *Next Generation EU* también implica un importante cambio en el paradigma de recurso al gasto público y posterior control de este. En el marco de la disciplina presupuestaria europea el gasto público, hasta el momento, se había considerado, esencialmente, en términos limitativos y cuantitativos (a través, especialmente, de la regla de gasto). El gasto público era la vertiente del presupuesto de los Estados miembros cuya reducción permitía alcanzar la estabilidad presupuestaria con mayor facilidad. Por el contrario, en la actualidad, y siguiendo las ideas que ya existían en el seno de la Unión de forma previa a la crisis de la COVID-19, se crea un mecanismo que garantiza la inversión, entendida esta última como gasto público productivo a medio y largo plazo. Este instrumento, y no la ortodoxa disciplina presupuestaria, se convierte en la vía para intentar alcanzar unas finanzas públicas saneadas y sólidas. No podemos obviar que el principio de finanzas públicas sólidas, y no la mera estabilidad presupuestaria, era -y sigue siendo- el criterio de convergencia para acceso de los Estados miembros a la Unión.

Paralelamente, el *Next Generation EU*, introduce fórmulas de control del gasto público basadas en la transparencia y la evaluación del cumplimiento de las políticas públicas. Tras un proceso previo minucioso de determinación del coste de los proyectos objeto de financiación, a diferencia de en los otros fondos europeos, en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (pieza central del *Next Generation EU*), no hay marco de elegibilidad (no se concretan los gastos elegibles), sino una vinculación total de la financiación al cumplimiento de hitos y objetivos. Así, reportar gastos es irrelevante a efectos de percepción de fondos, es necesario el alcanzar los hitos y objetivos marcados, y el control de los intereses financieros de la UE.

Por último, el *Next Generation EU*, a través de la inversión, guía, inevitablemente, las políticas económicas de los Estados miembros, la cuestión es si ello implica sobrepasar los mandatos de coordinación y determinación de orientaciones generales por el Consejo, del art. 121 TFUE, y avanzar en el diseño de políticas económicas comunes. Este proceso no está exento de controversias. Entre otros motivos, las competencias en materia de política económica son competencias compartidas entre la UE y los Estados. A su vez, el creciente *spending power* de la UE incide, de forma cada vez más marcada, en la gobernanza y el reparto de poder en los Estados descentralizados. No obstante, estas cuestiones se escapan de los contornos de este estudio. Con todo, la disciplina presupuestaria, como ya venía haciendo a través de sus conceptos y de la aplicación del Sistema Europeo de Cuentas (SEC-2010), posibilita el diseño de políticas y sectores públicos cada vez más homogéneas, lo cual, en última instancia, es ineludible, puesto que, como ya se afirmaba en el Informe del Comité Delors (1985)¹¹¹: *“La unión económica y la unión monetaria son ambas partes integrantes de un solo conjunto y, por consiguiente, habrían de instaurarse de forma paralela”*. Así la crisis de la COVID-19 ha sido, quizás, un acicate para avanzar en la consecución de un proceso marcado hace ya tiempo.

¹¹¹ COMISIÓN EUROPEA (1985).

Bibliografía

- ANDRLE, M.; BLUEDORN, J.; EYRAUD, L.; KINDA, T.; KOEVA BROOKS, P.; SCHWARTZ, G., y WEBER, A. (2015): *Reforming Fiscal Governance in the European Union*, IMF Staff Discussion Note SDN/15/09, p. 8.
- AYUSO I CASALS, J. (2012): *National Expenditure Rules: Why, How and When?* Economy Economic Papers (Comisión Europea), núm. 473, Bruselas.
- BALASSONE, F., y FRANCO, D. (2000): "Public investment, the Stability Pact and the «golden rule»", *Fiscal Studies*, vol. 21, págs. 209 y ss., págs. 207-229.
- CASANOVA DOMENECH, M., y MILLET SOLER, M. (2019): "El Fondo Monetario Europeo como sustituto del Fondo Monetario Internacional: constatación jurídica y causas", en *La profundización de la Unión Económica y Monetaria* (Dir.) Olesti Rayo, A., Marcial Pons, págs. 151-168.
- CARRERA HERNÁNDEZ, F. J. (2020): "Del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) al nuevo mecanismo de reconstrucción y resiliencia (MRR). ¿Ha sido necesaria una pandemia para reforzar la solidaridad financiera en la Unión Europea?", *Revista Española de Derecho Europeo*, nº 75, julio-septiembre 2020, págs. 9-53.
- CRAIG, P., y MARKAKIS, M. (2016): "Gauweiler and the Legality of Outright Monetary Transactions", *Oxford Legal Studies Research Paper*, nº 5/41, págs. 1-41.
- CRESPO CARRASCO, C. (2012): "La reforma de la supervisión de las políticas fiscales^[SEP] en la Unión Europea durante la crisis. ¿Huracán o brisa de cambio?", *Presupuesto y Gasto Público*, nº 66, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, págs. 39-58.
- CROWLEY P. M. (2005): *The Stability and Growth Pact: Bad Economics and/or the Politics of Least Resistance?* Paper version presented in Austin, TX at the EUSA meetings in March 2005.
- COMISIÓN EUROPEA (1985): *Commission White Paper to the European Council on Completion of the Internal Market*, COM(85) 310 final, 14 de junio de 1985, Bruselas.
- COMISIÓN EUROPEA (2010): "The economic adjustment programme for Greece", *European Economy*, Occasional Paper (61), mayo 2010, Bruselas.
- COMISIÓN EUROPEA (2011): *Public finances in EMU*, *European Economy*, núm. 3, Bruselas.
- COMISIÓN EUROPEA (2018): Respuestas de la Comisión al Informe especial del tribunal de cuentas europeo «¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del pacto de estabilidad y crecimiento?», mayo 2018.
- COMISIÓN EUROPEA (2019): *Vade Mecum on the Stability & Growth Pact*, Edición 2019, Institutional Paper 101, Abril 2019.
- COMMON MARKET LAW REVIEW, Editorial Comment (2011): *Common Market Law Review*, nº 48, págs. 1769-1776.
- CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2017): *Revised Specifications on the implementation of the Stability and Growth Pact and Guidelines on the format and content of Stability and Convergence Programmes (Code of Conduct of the Stability and Growth Pact)*, ECOFIN 423, UEM 170, 18 de mayo de 2017.
- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2018a): *Annual report of the European Fiscal Board*, Bruselas.
- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2018b): *Reforming the EU fiscal framework: A proposal by the European Fiscal Board*, Disponible online: <https://voxeu.org/article/reforming-eu-fiscal-framework-proposal-european-fiscal-board>

- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2019): *Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation August 2019*, Bruselas.
- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2020): *Annual report of the European Fiscal Board*, Bruselas.
- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2021a): *Annual report of the European Fiscal Board*, Bruselas.
- CONSEJO FISCAL EUROPEO (2021b): *The EU fiscal framework: a flanking reform is more preferable than quick fixes*, Bruselas. Disponible en: <https://voxeu.org/article/eu-fiscal-framework-case-reform>
- EUROSTAT (2019): *Manual on Government Deficit and Debt – Implementation of ESA 2010*, Luxemburgo.
- EYRAUD, L., y WU, T. (2015): *Playing by the Rules: Reforming Fiscal Governance in Europe*, IMF Working Paper WP/15/67.
- GALETTA, D-U., y ZILLER, J. (2020): “¿Karlsruhe Über Alles? La insoportable pesadez del juez constitucional alemán (sobre la Sentencia del Zweiter Senat del Tribunal Constitucional Federal alemán del 5 de mayo de 2020 relativa al programa PSPP del Banco Central Europeo)”, *Revista Española de Derecho Europeo*, nº 73-74, enero – junio, págs. 179-212.
- GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J. (2014): “La cuestión prejudicial del Tribunal Constitucional alemán sobre la decisión OMT”, *Revista española de derecho europeo*, nº 51, 2014, págs. 119-163.
- GREGORIO MERINO, A. (2012): “Legal developments in the economic and monetary Union during the debt crisis: the mechanisms of financial assistance”, *Common Market Law Review*, nº. 49, 2012, págs. 1613-1645.
- HEINEMANN, F. (2018): *How could the Stability and Growth Pact be simplified?* In-Depth Analysis Requested by the ECOFIN Committee, Economic Governance Support Unit Directorate-General for Internal Policies of the Union, PE 614.501 - April 2018.
- HOFMANN, H. C. H. (2015): “Gauweiler and OMT: Lessons for EU Public Law and the European Economic and Monetary Union”, *SSRN Papers*, 19 de junio de 2015, págs. 1-22.
- HOFMANN, H. C. H. (2018): “Controlling the Power of the ECB: Delegation, Discretion, Reasoning and Care: What Gauweiler, Weiss and Other Can Teach Us”, *ADEMU Working Paper Series*, 2018/107, abril 2018, págs. 1-29.
- LASA LÓPEZ, A. (2019): “El Pilar Europeo de Derechos Sociales: un análisis desde las coordenadas del constitucionalismo de mercado europeo”, *Revista de Derecho Comunitario Europeo*, nº 62, págs. 117-154.
- MANGAS MARTÍN, A. (2020): “El Tribunal Constitucional alemán y su fuego amigo sobre el Tribunal de Justicia de la UE y el BCE”, *Estudios Internacionales y Estratégicos*, Real Instituto Elcano.
- MICOSSI, S., y PEIRCE, F. (2014): “Flexibility clauses in the Stability and Growth Pact: No need for revision”, *CEPS Policy Brief*, nº 319, Julio, págs. 1-14.
- MOLTÓ CALVO, M. (2012): “La nueva gobernanza económica en la UE: avances y carencias”, *Revista Galega de Economía*, vol. 2, extraord. (septiembre 2012), págs. 37-66.
- OJEDA RUIZ, A. (2020): “Monetización del déficit público y compra de deuda soberana por el BCE/SEBC (A propósito de la jurisprudencia Pringle-Gauweiler-Weiss del TJUE)”, *InDret*, nº 3, págs. 358-405.
- PELAGIDIS, T., y DESLI, E. (2004): “Deficits, Growth and the Current Showdown: What the Role for Fiscal Policy?”, *Journal of post Keynesian economics*, White Plańis, N.Y: M.E, Sharpe, Vol. 26, 3, págs. 461-469.
- POIARES MADURO, M. (2020): “Some Preliminary Remarks on the PSPP Decision of the German Constitutional Court”, Blog: *Verfassungsblog.de*, 6 de mayo de 2020. Disponible en: <https://bit.ly/3giBiYM> (última visita marzo de 2022).

- RAMALLO MASSANET, J. (2007): “El control externo en las nuevas formas de colaboración público – privada”, *Revista española de control externo*, Vol. 9, nº 26, (2007), págs. 13-34.
- RODRÍGUEZ BEREJO, M. (2022): “Primacía vs. soberanía en el proceso de integración fiscal europeo: el conflicto financiero constitucional tras el caso Weiss”, Civitas. *Revista Española de Derecho Financiero*, en prensa.
- RODRÍGUEZ DE SANTIAGO, J. M.^a (2021): “Sobre democracia, metodología y dinero. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional Federal Alemán, de 5 de mayo de 2020, sobre el PSPP”, *Revista Española de Derecho Constitucional*, nº 122, 295-331.
- SARMIENTO RAMÍREZ-ESCUADERO, D. (2016): “La sentencia *Gauweiler* (C-62/14) del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el programa de compra de deuda pública del Banco Central Europeo”, *Revista española de derecho europeo*, nº 57, págs. 63-74.
- SERRANO LEAL, C., y KÖLLING, M. (2011): *Los instrumentos financieros de la UE*, Documentos de Trabajo (10), Real Instituto el Cano, Madrid, págs. 1-20.
- TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO (2018): *¿Se cumple el objetivo principal del componente preventivo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento?*, Informe Especial, (presentado con arreglo al artículo 287 TFUE, apartado 4, párrafo segundo).
- VV. AA. (2012): “El Six Pack de la reforma del gobierno económico en la Unión Europea”, *Boletín Económico del ICE*, nº. 3022, enero 2012, Madrid, págs. 3-14.